

Contributo para

Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio 2035

Volume II – Anexos

NPD2897006683

Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental

Ministério da Saúde

Autor principal:	Ricardo Gusmão
Coautores:	Edgar Mesquita, Joana Moreira, Virgínia da Conceição
Agradecimentos:	Hernâni Zão, Lara Pinheiro Alves, João Mendes Coelho, Madalena Serra
Versão:	1.0
Data:	31-12-2023

Citação sugerida

Gusmão, R., Mesquita, E. M., Joana, & Conceição, V. (2023). Contributo para Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio 2035. Volume II – Anexos. Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental, Ministério da Saúde. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20134467>

Grupo de Trabalho de Prevenção do Suicídio

Ana Matos Pires	
Paulo Barbosa	
Sónia Farinha	
Tânia Duque	
Inês Rothes	
José Carlos Santos	
Nuno Madeira	
Ricardo Gusmão	

Miguel Xavier	
---------------	--

Nota

Os elementos que constituem este volume são mencionados ou complementam o 'Volume I – Manual de Implementação'.

Índice

Nota.....	7
ANEXOS.....	11
Anexos – Pilar Estratégico 1 – LIDERANÇA.....	13
1.1. <i>Resumo de objetivos e resultados.....</i>	13
1.2. <i>Organograma proposto.....</i>	13
1.3. <i>Legislação e documentação nacionais.....</i>	15
1.4. <i>Relatório de Estratégias Pragmáticas de Implementação.....</i>	17
Anexos – Pilar Estratégico 2 – VIGILÂNCIA.....	21
2.1. <i>Resumo de objetivos e resultados.....</i>	21
2.2. <i>Base de dados de suicídio e outras mortes violentas, 2002-2022.....</i>	21
2.3. <i>Colheita de dados de autoagressão.....</i>	57
2.4. <i>Revisão sistemática: intervenções de prevenção do suicídio em Portugal, 2000-2023.....</i>	59
Anexos – Pilar Estratégico 3 – COMUNICAÇÃO.....	74
3.1. <i>Resumo de objetivos e resultados.....</i>	74
3.2. <i>Terminologia.....</i>	74
3.3. <i>Exemplo de messaging.....</i>	77
3.4. <i>Siglas e acrónimos.....</i>	78
Anexos – Pilar Estratégico 4 – AMBIENTE.....	80
4.1. <i>Resumo de objetivos e resultados.....</i>	80
Anexos – Pilar Estratégico 5 – COMUNIDADE.....	81
5.1. <i>Resumo de objetivos e resultados.....</i>	81
Anexos – Pilar Estratégico 6 – CUIDADOS.....	83
6.1. <i>Resumo de objetivos e resultados.....</i>	83
6.2. <i>Formação train-the-trainer para psiquiatras.....</i>	84
6.3. <i>Estudo piloto sobre crenças, atitudes e competências dos psiquiatras em relação ao suicídio.....</i>	87

Tabelas-Resumo Pilares..... 115

ANEXOS

Anexos – Pilar Estratégico 1 – LIDERANÇA

1.1. Resumo de objetivos e resultados

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Deadline
1. Liderança	Coordenação, sistematização e organização da implementação das intervenções de prevenção de suicídio.	Objetivo 1 – decreto-lei Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio 2030	Output 1 – legislação para operacionalizar a ENPS 2030	Versão final: 31-12-2024 Publicação DR: 30-06-2025
		Objetivo 2 – monitorização do progresso da ENPS 2030	Output 2 – relatório anual de progresso	7 relatórios
		Objetivo 3 – criar o Fórum de Prevenção do Suicídio	Output 3 – relatório anual de atividades e recomendações do FPS	7 relatórios
		Objetivo 4 – orçamentar e financiar a ENPS 2030	Output 4 – orçamento e financiamento anual	7 orçamentos Versão final: 30-06-20xx
		Objetivo 5 – rever a legislação facilitadora e de barreira à prevenção do suicídio	Output 5 – coleção e revisão da legislação nacional	Versão final: 30-06-2025

1.2. Organograma proposto

(proposta 1)

(proposta 2)

1.3. Legislação e documentação nacionais

Leis de Organização e Governança da Saúde Mental

Assembleia da República. (1998). Lei n.º 36/98 de 24 de Julho — Lei de Saúde Mental. Diário da República, Iª Série-A, Nº 169, 3544–3550. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/36-424762>

Ministério da Saúde. (1999). Decreto-Lei n.º 35/99 de 5 de Fevereiro — Estabelece a organização da prestação de cuidados de psiquiatria e saúde mental. Diário da República, Iª Série-A, N.º 30, 676–681. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/35-1999-169001>

Presidência do Conselho de Ministros. (2008). Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2008, de 6 de março — Aprova o Plano Nacional de Saúde Mental (2007-2016). Diário da República, Iª Série-A, N.º 47, 1395–1409. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/resolucao-conselho-ministros/49-2008-247255>

Conselho de Ministros. (2009). Decreto-Lei n.º 304/2009 de 22 de Outubro — Republicação do Decreto-Lei n.º 35/99, de 5 de Fevereiro. Diário da República, Iª Série, Nº 205, 7933–7941. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/304-2009-483170>

Presidência do Conselho de Ministros. (2021). Decreto-Lei n.º 113/2021 de 14 de dezembro — Estabelece os princípios gerais e as regras da organização e funcionamento dos serviços de saúde mental. Diário da República, Iª Série, Nº. 240, 104–118. <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2021-175920107-216056062>

Leis de Pesticidas

Assembleia da República. (2013). Lei n.º 26/2013, de 11 de abril — Regula as atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso profissional e de adjuvantes de produtos fitofarmacêuticos e define os procedimentos de monitorização à utilização dos produtos fitofarmacêuticos, transpondo a Diretiva n.º 2009/128/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro, que estabelece um quadro de ação a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas, e revogando a Lei n.º 10/93, de 6 de abril, e o Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de outubro. Diário da República, Série I, N.º 71/2013, 2100–2125. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/26-2013-260454>

Agricultura Florestas e Desenvolvimento Rural. (2017). Decreto-Lei n.º 35/2017, de 24 de março — Altera a regulação dos produtos fitofarmacêuticos, transpondo a Diretiva n.º 2009/128/CE. Diário da República, Série I, N.º 60/2017, 1616–1617. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/35-2017-106654351>

Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas. (2005). Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de outubro — Regula as atividades de distribuição, venda, prestação de serviços de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e a sua aplicação pelos utilizadores finais, revogando os n.os 4 e 5 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 94/98, de 15 de Abril. Diário da República, Série I-A, N.º 203/2005, 6123–6131. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/173-2005-594308>

Leis de Armas de Fogo

Assembleia da República. (2006). Lei n.º 5/2006, de 23 de fevereiro — Aprova o novo regime jurídico das armas e suas munições. Diário da República, Série I-A, N.º 39/2006, 1462–1489. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/5-2006-676608>

Lei da Morte Assistida

Assembleia da República. (2023). Lei n.º 22/2023, de 25 de maio — Regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Diário da República, Iª Série, N.º 101, 10–20 <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/22-2023-213498831>

Leis de Prevenção do Suicídio

Assembleia da República. (2024). Lei n.º 17/2024, de 5 de fevereiro — Cria uma linha nacional para a prevenção do suicídio e de comportamentos autolesivos. Diário da República, Série I, n.º 25/2024, 7–8. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/17-2024-840278733>

Assembleia da República. (2024). Resolução da Assembleia da República n.º 10/2024 — Recomenda ao Governo que aprove uma Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio Ferroviário. *Diário da República, Iª Série, N.º 11, 4.* <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/resolucao-assembleia-republica/10-2024-836793881>

Outras Leis

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. (2018). Despacho n.º 5988/2018, de 19 de junho — Aprova a Estratégia da Saúde na Área das Demências e determina a constituição e a composição da Coordenação do Plano Nacional da Saúde para as Demências. Diário da República, IIª Série, N.º 116, 17094–17101. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/5988-2018-115533450>

Gabinete da Ministra da Saúde. (2021). Despacho n.º 12761/2021 de 29 de dezembro — Aprova os Planos Regionais da Saúde para as Demências elaborados por cada uma das cinco Administrações Regionais de Saúde, I. P., e determina a constituição da Comissão Executiva do Plano Nacional da Saúde para as Demências. Diário da República, IIª Série—C, N.º 251, 85–87. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/doc/12761-2021-176724079>

Assembleia da República. (2021). Resolução da Assembleia da República n.º 158/2021 de 4 de junho — Recomenda ao Governo o reforço das respostas e estratégias na área da saúde mental. Diário da República, 1.ª série, N.º 108, 15–17. <https://diariodarepublica.pt/dr/analise-juridica/resolucao-assembleia-republica/158-2021-164590040>

Assembleia da República. (2024). Resolução da Assembleia da República n.º 2/2024 de 9 de janeiro — Recomenda ao Governo a realização de um novo estudo epidemiológico nacional de saúde mental. Diário da República, 1.ª série, N.º 6, 3. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/resolucao-assembleia-republica/2-2024-836222533>

Assembleia da República. (2024). Resolução da Assembleia da República n.º 2/2024 de 9 de janeiro — Recomenda ao Governo a realização de um novo estudo epidemiológico nacional de saúde mental. *Diário da República, 1.ª série, N.º 6, 3.* <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/resolucao-assembleia-republica/2-2024-836222533>

Assembleia da República. (2022). Lei n.º 24-A/2022 de 23 de dezembro. Procede à alteração do regime jurídico das autarquias locais, aprofundando o regime das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais. *Diário da República, 1ª Série, N.º 246, 34–(10).* <https://files.diariodarepublica.pt/1s/2022/12/24601/0000200010.pdf>

1.4. Relatório de Estratégias Pragmáticas de Implementação

A ferramenta para relatório de estratégias pragmáticas de implementação permite a monitorização e avaliação do trabalho de translação para o terreno numa lógica de ciência da implementação permitindo assim sistematizar os passos dados e reportar todos os procedimentos de forma a possibilitar um ponto de partida claro e uma replicação segura. Esta ferramenta agrega oito classes de estratégias e 73 estratégias de implementação muito bem definidas.

Cada estratégia é descrita em função sempre das mesmas variáveis, as quais são definidas e no seu conjunto corporizam a estratégia: (1) a ação específica no terreno, (2) o actor que implementa, (3) o contexto da implementação, (4) a dose aplicada, (5) o alvo conceptual, o objetivo que se pretende atingir, (6) o alvo de análise unitária, a unidade de *outcome* em que é medido o impacto da estratégia, (7) a temporalidade, (8) o resultado esperado, (9) a justificação, a evidência que consubstancia a estratégia.

Exemplifiquemos uma estratégia num programa de prevenção da depressão em escolas:

Tabela: Exemplo de aplicação da Ferramenta para Relatório de Estratégias Pragmáticas de Implementação

Estratégia #	45
Estratégia nome	Utilizar estratégias de formação de formadores
Ação	Treinar professores do quadro escolar, dos 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, para treinar outros professores em saúde mental e educar os estudantes e a comunidade escolar em saúde mental.
Actor	Peritos psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeiros de saúde mental.
Contexto	Escola secundária.
Dose	Formação 28h00; dar duas sessões de 8h00 cada.
Alvo conceptual	Alunos de professores dos 10º, 11º e 12º anos.
Alvo da análise unitária	(1) N.º final de professores formadores capacitados; (2) Idem, por total de professores da unidade escolar; (3) currículo de saúde mental para estudantes adotado na escola.
Temporalidade	1º trimestre escolar.
Resultado	(1) mínimo 3 por escola; (2) 5-10% por escola; (3) sim. O desenvolvimento e o desempenho escolar são mais harmoniosos:
Justificação	(1) quando há treino de competências emocionais e de resiliência; (2) quando há educação para gestão do estigma e <i>bullying</i> ; (3) quando é realizado despiste de problemas de saúde mental e adequada referência.

Relatório de Estratégias Pragmáticas de Implementação

- A. Usar estratégias de avaliação e iterativas**
 - 1. Avaliar a prontidão e identificar barreiras e facilitadores
 - 2. Auditar e fornecer feedback
 - 3. Realizar pequenos testes cíclicos de mudança
 - 4. Realizar avaliação de necessidades locais
 - 5. Desenvolver um plano de implementação formal
 - 6. Desenvolver e implementar ferramentas para a monitorização da qualidade
 - 7. Desenvolver e organizar sistemas de monitorização da qualidade
 - 8. Obter e utilizar o feedback dos doentes/consumidores e da família
 - 9. Reexaminar propositadamente a implementação
 - 10. Escalonamento das fases de implementação

- B. Fornecer assistência interativa**
 - 11. Centralizar a assistência técnica
 - 12. Facilitação
 - 13. Fornecer supervisão clínica
 - 14. Prestar assistência técnica local

- C. Adaptar e customizar ao contexto**
 - 15. Promover a adaptabilidade
 - 16. Estratégias à medida
 - 17. Use especialistas em dados
 - 18. Utilizar técnicas de armazenamento de dados

- D. Desenvolver inter-relações com as partes interessadas**
 - 19. Construir uma coligação
 - 20. Capturar e partilhar conhecimento local
 - 21. Conduzir discussões de consenso local
 - 22. Desenvolver parcerias académicas
 - 23. Desenvolver um glossário de implementação
 - 24. Identificar e preparar campeões
 - 25. Identificar os primeiros a adotar a intervenção
 - 26. Informar os líderes de opinião locais
 - 27. Envolver os conselhos executivos
 - 28. Modelar e simular mudanças
 - 29. Obter compromissos formais
 - 30. Organizar reuniões da equipa de implementação clínica
 - 31. Promover a tessitura em rede
 - 32. Recrutar, designar e treinar para a liderança
 - 33. Usar conselhos consultivos e grupos de trabalho
 - 34. Usar um consultor de implementação
 - 35. Visitar outros locais

- E. Formar e educar as partes interessadas**
 - 36. Realizar reuniões educativas
 - 37. Realizar visitas educativas
 - 38. Realizar formação contínua
 - 39. Criar um ambiente colaborativo de aprendizagem
 - 40. Desenvolver materiais educativos
 - 41. Distribuir materiais educativos
 - 42. Tornar o treino dinâmico
 - 43. Prestar serviços de consulta permanente
 - 44. Formação ombro-a-ombro
 - 45. Utilizar estratégias de formação de formadores
 - 46. Trabalhar com instituições de Ensino

- F. Dar suporte aos 'clínicos'**
 - 47. Criar novas equipas clínicas
 - 48. Desenvolver acordos de partilha de recursos
 - 49. Facilitar a transmissão de dados clínicos aos cuidadores
 - 50. Lembrar os médicos
 - 51. Rever papéis profissionais

- G. Envolver os consumidores**
 - 52. Envolver doentes/consumidores e familiares
 - 53. Intervir junto dos doentes/consumidores para melhorar a aceitação e a adesão
 - 54. Preparar pacientes/consumidores para serem participantes ativos
 - 55. Aumentar a procura
 - 56. Utilizar os meios de comunicação social

H. Utilizar estratégias financeiras

57. Aceder a novos financiamentos
58. Alterar as estruturas de incentivos/subsídios
59. Alterar as taxas pagas pelo doente/consumidor
60. Desenvolver desincentivos
61. Fundo e contrato para a inovação clínica
62. Facilitar a faturação
63. Colocar a inovação no pagamento para listas/fórmulas de serviços
64. Usar pagamentos capitados
65. Utilizar outros sistemas de pagamento

I. Alterar infraestrutura

66. Alterar requisitos de acreditação ou adesão
67. Alterar as leis de responsabilidade
68. Alterar estrutura física e equipamentos
69. Alterar sistemas de registo
70. Alterar locais de serviço
71. Criar ou alterar credenciamento e/ou licenciamento
72. Alteração do mandato
73. Iniciar uma organização de disseminação

Anexos – Pilar Estratégico 2 – VIGILÂNCIA

2.1. Resumo de objetivos e resultados

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Resultados	Especificações
1. 2. Vigilância	Monitorização e garantia de qualidade da informação sobre comportamentos suicidários	Objetivo 6 – monitorização das taxas de suicídio	Output 6a – base de dados com outputs públicos agregados do INE e da WHO-MDB	Versão final: 30-06-2025
			Output 6b – protocolo com o INE e com a DGS	Versão final: 31-12-2024 Versão formal: 30-04-2025
		Objetivo 7 – monitorização de tentativas de suicídio	Output 7a – base de dados para monitorizar as tentativas de suicídio	Versão final: 30-06-2025
			Output 7b – protocolo com os SPMS e ACSS	Versão final: 31-12-2024 Versão formal: 30-04-2025
		Objetivo 8 – desenvolvimento de sistemas de informação	Output 8 – dashboard consultável por decisores e partes interessadas	Versão final: 31-12-2025
		Objetivo 9 – avaliação e investigação das ações de implementação com centralização de dados	Output 9 – revisão sistemática ‘viva’, em atualização até 2030	Versão final: 31-12-2030
		Objetivo 10 – capacitação científica de instituições e de recursos humanos	Output 10a – financiamento de bolsas, parcerias, auditoria clínica e investigação científica em suicidologia e prevenção do suicídio	Versão final: 31-12-2027
			Output 10b – protocolos com instituições ligadas ao financiamento da investigação científica	Versão final: 31-12-2025 Versão formal: 30-04-2026
		Objetivo 11 – apuramento do sistema de registo dos óbitos	Output 11a – plano de formação misto com materiais de apoio	Versão final: 31-12-2025
			Output 11b – formações em todas as regiões NUTS3 para MP, PSP, GNR, PJ, PM, médicos forenses, INML	24 formações Período: 2026-2027

2.2. Base de dados de suicídio e outras mortes violentas, 2002-2022

Metodologia e procedimentos

A base de dados [Output 1 – base de dados da mortalidade](#) apresenta informação ao longo da série temporal 1991–2022 com desagregação por sexo, classes de idade de 5 anos, NUTS2 e NUTS3 (segundo a tipologia de 2013), intenção, método e lesão de

- números absolutos de morte,
- taxas específicas de mortalidade por idade (age-specific death rate; ASDR) e
- taxas padronizadas de mortalidade pela idade (standardised death rate; SDR)

Os dados são secundários e foram extraídos de duas fontes públicas de dados agregados:

- INE (2024). *Óbitos (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo, Grupo etário e Causa de morte (Lista sucinta europeia); Anual*^{1,2}
- WHO (2024). *WHO Mortality Database*.³

É de salientar que os dados da WHO são fornecidos pelo INE, mas que não são disponibilizados publicamente no seu site.

Enquanto a base de dados do INE cobre a série temporal 1991-2022 completa, da WHO Mortality Database (WHO-MDB), recolhemos dados de 2002 a 2019. A WHO-MDB tem informação sobre números absolutos de morte, taxas brutas por idade (ASDR) e taxas padronizadas (SDR) com desagregação por sexo, idade, por código alfanumérico da CID10 de método individual de causa de morte e de lesão.

Os números absolutos de morte e a população foram extraídos a partir das bases de dados do INE e WHO-MDB. As populações usadas para calcular as taxas de mortalidade são estimativas intercensitárias e as taxas no ponto médio, em 1 de julho de cada ano. No caso dos dados extraídos do INE houve lugar ao cálculo da população média segundo $(t_{n-1} + t_n / 2)$, em que **n** corresponde ao ano de interesse, uma vez que a população residente anual se refere à data de referência de 31 de dezembro. Para o cálculo da população média de 1991, uma vez que não se dispunha de informação sobre o ano 1990 foi feita uma estimativa, com base nas evoluções populacionais observadas entre os quatro anos seguintes.

No caso da WHO, não foram necessários cálculos de média, uma vez que estes dados são disponibilizados.

Nas bases de dados do INE, foram consideradas as causas de morte agregadas constantes na lista sucinta Europeia (ver Quadro 1). Por outro lado, na base de dados da WHO as causas de morte estão desagregadas. As causas ou métodos de morte estão codificados segundo o

¹ Instituto Nacional de Estatística. (2024). *Óbitos (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo, Grupo etário e Causa de morte (Lista sucinta europeia); Anual*. Metainformação. https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/minfo.jsp?var_cd=0008206&lingua=PT

² Instituto Nacional de Estatística (2024). *Óbitos (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo, Grupo etário e Causa de morte (Lista sucinta europeia); Anual*. Base de dados. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008206&selTab=tab0

³ World Health Organization. (2024). *WHO Mortality Database*. Download raw data files <https://www.who.int/data/data-collection-tools/who-mortality-database>

capítulo 20 da International Classification of Diseases (ICD 10)⁴

As taxas brutas por idade, ou taxas de mortalidade específicas por idade (ASDR), foram calculadas segundo:

$ASDR = \frac{d_k}{P_k}$, em que d_k , corresponde ao número de mortes no grupo de idade k e P_k à população média no grupo de sexo/ idade k .

As taxas de mortalidade ajustadas ou padronizadas pela idade (SDR) foram calculadas, segundo:

$SDR = \frac{\sum (SP_k m_k)}{\sum SP_k}$, em que m_k , corresponde à taxa bruta de morte no grupo de sexo/ idade k e SP_k à população de referência segundo a *European Standard Population 2013* no grupo de sexo/ idade k .

Todos os dados são agregados, não usámos microdados.

No Quadro 1 apresenta-se um resumo dos ASDR e SDR calculados:

⁴ World Health Organization. (2024). *WHO Mortality Database*. Download raw data files <https://www.who.int/data/data-collection-tools/who-mortality-database>

Quadro resumo dos dados

Fonte	NUTS	Série	Causas de morte	CID10	Métodos	Mortalidade	População	Taxas brutas (ASDR) e padronizadas (SDR)
INE	II	1991-2021	Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente	X60-X84	agregados	INE 1991-2021 NUTSII	População média INE 1991-2021 NUTSII	ASDR para os grupos de referência SDR para Total, 15+, 15-24, 25-64, 65+
			Lesões em que se ignora se foram acidental ou intencionalmente infligidas	Y10-Y34	agregados			
			Acidentes	V01-X59	agregados			
			Homicídios e lesões provocadas intencionalmente por outras pessoas	X85-Y09	agregados			
			Envenenamento (intoxicação) acidental por drogas, medicamentos e substâncias biológicas	X40-X49	agregados			
			Quedas acidentais	W00-W19	agregados			
			Acidentes de transporte	V01-V99	agregados			
			Causas externas de lesão e envenenamento	V01-Y98	agregados			
			Outras mortes súbitas de causa desconhecida, mortes sem assistência, outras causas mal definidas e as não especificadas	R00-R99	agregados			
Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente + Lesões em que se ignora se foram acidental ou intencionalmente infligidas	X60-X84 + Y10+Y34	agregados						
INE	III	1991-2021	Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente	X60-X84	agregados	INE 1991-2021 NUTSIII	População média INE 1991-2021 NUTSIII	ASDR para os grupos de referência SDR para Total, 15+, 15-24, 25-64, 65+
			Lesões em que se ignora se foram acidental ou intencionalmente infligidas	Y10-Y34	agregados			
			Acidentes	V01-X59	agregados			
			Homicídios e lesões provocadas intencionalmente por outras pessoas	X85-Y09	agregados			
			Envenenamento (intoxicação) acidental por drogas, medicamentos e substâncias biológicas	X40-X49	agregados			
			Quedas acidentais	W00-W19	agregados			
			Acidentes de transporte	V01-V99	agregados			
			Causas externas de lesão e envenenamento	V01-Y98	agregados			
			Outras mortes súbitas de causa desconhecida, mortes sem assistência, outras causas mal definidas e as não especificadas	R00-R99	agregados			
Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente + Lesões em que se ignora se foram acidental ou intencionalmente infligidas	X60-X84 + Y10+Y34	agregados						
WHO	NA	2002 - 2019	Accidents + Sequelae	V01-X59 + Y85 +Y86	isolados	WHO 2002 - 2019 Portugal total	População média WHO 2002 - 2019 Portugal total	ASDR para os grupos de referência SDR para Total, 15+, 15-24, 25-64, 65+
			Intentional self-harm (Suicide) + Sequelae	X60-X84 + Y87.0	isolados			
			Event of undetermined intent + Sequelae	Y10-Y34 + Y87.2	isolados			

Tabelas, mapas e gráficos de tendência

A—Óbitos por suicídio (X60-84, Y87.0) e taxas ajustadas para a idade (SDR), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

B— Óbitos por suicídio (X60-84, Y87.0) e taxas específicas para a idade (ASDR, 15-24, 25-64, +65) total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

C—Taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, regiões de Portugal (NUTS1, NUTS2 e NUTS3), 2002-2022

D—Taxas ajustadas para a idade (SDR), por método de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2019

E—Óbitos por suicídio provável (X60-84, Y87.0; Y10-Y34, Y87.2; X40-X49) e taxas ajustadas para a idade (SDR), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

F—Taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes intencionais por suicídio (X60-84, Y87.0), mortes por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2), e mortes não-intencionais (V01-X59, total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

A—Óbitos por suicídio (X60-84, Y87.0) e taxas ajustadas para a idade (SDR), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Tabela A1 – óbitos por suicídio (X60-84, Y87.0) e taxas ajustadas para a idade (SDR), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Ano	Número de óbitos			Taxas SDR		
	total	masculino	feminino	total	masculino	feminino
2002	1199	935	264	12,4254	22,0067	5,0477
2003	1147	882	265	11,8274	20,7501	4,9944
2004	1195	901	294	12,1268	20,5036	5,5058
2005	910	692	218	9,1574	15,6817	4,0500
2006	868	674	194	8,6594	15,2211	3,5805
2007	1014	747	267	10,0338	16,9061	4,8402
2008	1035	791	244	10,1303	17,6153	4,3725
2009	1014	793	221	9,8219	17,4755	3,8925
2010	1098	833	265	10,4607	18,1187	4,6272
2011	1012	788	224	9,5092	16,7476	3,8731
2012	1066	851	215	9,9441	17,9278	3,6533
2013	1051	810	241	9,7448	16,8212	4,1131
2014	1216	919	297	11,1828	18,9420	5,0624
2015	1127	855	272	10,2765	17,6740	4,4859
2016	975	746	229	8,8834	15,2046	3,8189
2017	1048	778	270	9,5072	15,7331	4,5473
2018	989	733	256	8,9244	14,7474	4,2229
2019	975	738	237	8,6419	14,5810	3,8713
2020	941	733	208	8,3205	14,3882	3,3439
2021	928	720	208	8,1242	13,9167	3,4088
2022	985	744	241	8,5858	14,1620	3,9773

Mapa A2 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022			
(mapa de Portugal continental e ilhas)			
2002		2022	
total		total	
masculino	feminino	masculino	feminino

B— Óbitos por suicídio (X60-84, Y87.0) e taxas específicas para a idade (ASDR, 15-24, 25-64, +65) total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Tabela B1a – óbitos por suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022									
	total			masculino			feminino		
	15-24	25-64	+65	15-24	25-64	+65	15-24	25-64	+65
2002	60	674	459	50	523	360	10	151	99
2003	49	651	447	39	497	346	10	154	101
2004	43	663	486	35	502	362	8	161	124
2005	38	491	379	35	374	281	3	117	98
2006	39	447	378	35	346	289	4	101	89
2007	36	523	453	26	384	337	10	139	116
2008	34	543	456	27	424	338	7	119	118
2009	48	547	417	40	435	316	8	112	101
2010	37	585	472	25	443	362	12	142	110
2011	24	595	390	15	461	310	9	134	80
2012	34	575	456	26	479	345	8	96	111
2013	25	576	449	20	452	337	5	124	112
2014	36	686	491	28	514	376	8	172	115
2015	35	584	503	30	452	370	5	132	133
2016	28	535	409	19	423	302	9	112	107
2017	42	585	419	33	427	317	9	158	102
2018	27	542	420	19	409	305	8	133	115
2019	37	524	411	31	395	309	6	129	102
2020	43	494	403	33	393	306	10	101	97
2021	35	500	393	26	384	310	9	116	83
2022	52	525	405	40	394	309	12	131	96

Tabela B1b – taxas específicas para a idade (ASDR, 15-24, 25-64, +65) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

	total			masculino			feminino		
	15-24	25-64	+65	15-24	25-64	+65	15-24	25-64	+65
2002	4,4752	10,5760	23,7121	6,7820	16,4590	43,4014	2,1105	5,1234	9,7356
2003	3,8724	9,6760	21,7396	5,5859	14,1051	39,8360	2,1161	5,5659	8,8961
2004	3,1459	8,2859	20,9480	4,2642	13,1749	37,3667	1,9991	3,7400	9,3078
2005	3,4118	8,2168	18,8683	4,9010	13,5766	33,4633	1,8846	3,2207	8,5267
2006	4,4350	8,3338	20,1210	5,8008	12,2634	35,9328	3,0354	4,6606	8,9108
2007	2,9025	6,1161	18,6394	4,2393	9,6215	33,3933	1,5329	2,8314	8,1641
2008	2,7475	6,2419	16,1877	4,2915	9,7844	30,3300	1,1646	2,9152	6,1310
2009	2,2676	5,2519	14,9026	3,7091	8,4624	25,0011	0,7878	2,2293	7,7165
2010	1,8450	4,5195	16,3385	2,5991	7,3923	27,9154	1,0694	1,8077	8,0966
2011	2,2798	4,4420	14,5301	3,5679	7,3219	27,5519	0,9529	1,7153	5,2455
2012	3,2254	7,2812	17,7684	5,2706	11,6395	32,0955	1,1154	3,1427	7,5385
2013	4,2525	12,0535	26,4428	6,9792	19,1972	49,8045	1,4398	5,2662	9,7730
2014	3,5852	11,5248	25,3749	5,6218	18,0688	47,1890	1,4859	5,3138	9,8215
2015	3,2426	11,6504	27,1708	5,1966	18,1233	48,6341	1,2259	5,5121	11,8734
2016	2,9535	8,5685	20,8926	5,3514	13,4135	37,2495	0,4742	3,9768	9,2482
2017	3,1135	7,7463	20,5865	5,4898	12,3273	37,8874	0,6503	3,4079	8,2916
2018	2,9400	9,0032	24,3677	4,1687	13,5961	43,6813	1,6644	4,6571	10,6664
2019	2,8345	9,3028	24,1996	4,4238	14,9522	43,2418	1,1881	3,9650	10,7012
2020	4,0784	9,3465	21,7829	6,6894	15,3132	39,8033	1,3817	3,7187	9,0143
2021	3,1935	9,9923	24,1629	4,2524	15,6034	44,7404	2,1027	4,7092	9,6129
2022	2,0982	10,2008	19,4953	2,5852	16,3250	37,4170	1,5969	4,4533	6,8261

B2—Mapas

Mapa B2 – taxas específicas para a idade (ASDR, 15-24, 25-64, 65+) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022		
(mapa de Portugal continental e ilhas)		
2002		
total		
15-24	25-64	+65
4,2525	12,0535	26,4428
masculino		
15-24	25-64	+65
6,9792	19,1972	49,8045
feminino		
15-24	25-64	+65
1,4398	5,2662	9,7730
2022		
total		
15-24	25-64	+65
4,7858	9,5135	16,2992
masculino		
15-24	25-64	+65
7,1993	14,7732	28,9150
feminino		
15-24	25-64	+65
2,2602	4,5941	6,7790

Gráfico de tendência B3 – taxas específicas para a idade (ASDR, 15-24, 25-64, 65+) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Gráfico de tendência A3 – taxas específicas para a idade (ASDR, 15-24, 25-44, 45-64, 65-84, 85+) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Gráfico de tendência B3 – taxas específicas para a idade (ASDR, 15-24, 25-64, 65+) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

C—Taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, regiões de Portugal (NUTS1, NUTS2 e NUTS3), 2002-2022

Tabela C1 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por pessoas, regiões de Portugal (NUTS2), 2002-2022								
Pessoas	País	Norte	Centro	Lisboa VT	Alentejo	Algarve	Açores	Madeira
2002	12,4254	8,7303	12,7456	11,5370	24,4078	19,3954	11,6382	10,6295
2003	11,8274	7,5584	12,9689	9,5356	23,7497	21,6251	10,5331	16,2988
2004	12,1268	7,1347	12,1332	11,4866	24,3218	21,0766	11,4688	20,5473
2005	9,1574	3,7038	10,1377	9,5390	18,9275	20,7193	6,3069	15,4441
2006	8,6594	3,5458	8,8698	10,0576	18,5361	15,4866	9,3303	11,8197
2007	10,0338	4,3533	10,0541	9,0848	25,2741	23,0363	11,4610	14,7474
2008	10,1303	5,4130	10,3101	10,0812	21,5663	18,8939	11,5012	12,9716
2009	9,8219	5,1371	10,9336	8,6396	23,7725	15,4074	11,8151	10,1476
2010	10,4607	5,6398	11,7289	10,5731	22,6511	16,5209	10,2223	9,8199
2011	9,5092	5,6226	9,6144	9,5402	21,3814	12,4373	16,3486	7,6017
2012	9,9441	6,0257	10,4217	10,0820	21,9760	12,9255	11,8741	8,2417
2013	9,7448	5,6793	11,4627	8,9671	20,6228	17,1421	11,1835	6,8019
2014	11,1828	8,8933	11,4066	10,5922	17,7334	15,9092	14,8313	9,8859
2015	10,2765	6,8528	10,9887	9,7217	21,4666	14,3647	12,5021	8,0305
2016	8,8834	6,6821	9,4186	8,0704	16,1749	12,6646	14,6877	6,7475
2017	9,5072	7,0220	9,6323	9,2829	16,2995	16,4855	10,9814	7,9353
2018	8,9244	7,1481	8,2692	8,8300	12,6586	14,6543	13,4943	9,8854
2019	8,6419	6,5849	8,9867	7,5200	16,8827	13,3724	12,4479	7,6905
2020	8,3205	6,1739	8,1933	6,9838	16,0075	14,5015	11,6096	11,4955
2021	8,1242	6,3578	7,6635	7,3250	12,6160	14,5020	14,7608	11,8139
2022	8,5858	6,8996	8,8986	7,9805	13,0457	13,8717	11,2194	9,5636

Tabela C1 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por homens, regiões de Portugal (NUTS2), 2002-2022

Homens	País	Norte	Centro	Lisboa VT	Alentejo	Algarve	Açores	Madeira
2002	22,0067	14,5484	21,8410	20,9218	42,2810	38,6849	23,5422	20,5255
2003	20,7501	12,0573	21,0362	17,8780	44,0798	35,7187	20,9974	32,0291
2004	20,5036	11,5026	20,9477	18,7032	39,8440	37,5177	19,7842	41,0067
2005	15,6817	6,1804	15,8081	16,8400	32,5472	35,2990	11,7521	29,6671
2006	15,2211	6,1408	14,9754	17,4202	34,0894	23,3340	17,6720	22,5455
2007	16,9061	6,6419	16,1296	15,2322	43,0927	37,6124	18,7493	29,3148
2008	17,6153	9,1465	17,8494	17,6776	36,8354	30,9296	21,6906	26,4483
2009	17,4755	8,8013	19,3255	15,3104	40,9567	27,9581	18,1594	17,3827
2010	18,1187	9,5184	19,0707	18,2458	41,2357	28,1221	20,3061	19,6308
2011	16,7476	9,2487	16,7365	17,0549	37,9614	21,6691	31,1819	12,1077
2012	17,9278	10,2807	19,4750	18,8899	36,8595	22,0301	18,1236	19,6319
2013	16,8212	9,5603	19,2356	15,8550	34,4640	30,5892	22,4455	11,0716
2014	18,9420	14,1575	19,5623	17,7479	30,1200	27,9329	25,7023	22,0918
2015	17,6740	11,3690	18,5941	15,9945	38,5122	26,0617	22,6716	13,0869
2016	15,2046	10,7300	16,4025	13,2627	29,0394	23,4028	27,5114	9,9393
2017	15,7331	10,9534	16,6574	14,3914	27,9975	27,8227	21,2921	13,1388
2018	14,7474	10,7500	14,1586	14,9074	22,2535	23,5639	23,9888	16,5211
2019	14,5810	10,3242	15,2486	12,7308	29,0888	22,9684	23,3926	12,9314
2020	14,3882	10,2120	14,5787	11,6795	30,0584	23,7869	20,6947	17,9498
2021	13,9167	11,2469	12,0693	11,4265	24,2341	25,2804	26,4521	24,2556
2022	14,1620	10,5460	15,1395	13,1155	22,0061	23,4398	18,3473	18,3288

Tabela C1 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por mulheres, regiões de Portugal (NUTS2), 2002-2022

Mulheres	País	Norte	Centro	Lisboa VT	Alentejo	Algarve	Açores	Madeira
2002	5,0477	4,0874	5,2654	5,0151	9,4673	3,3940	1,6108	2,5801
2003	4,9944	3,7979	6,3911	3,5420	7,8952	9,9501	1,0977	4,9074
2004	5,5058	3,6066	4,9736	5,8420	11,5274	7,1097	4,0284	6,2122
2005	4,0500	1,7091	5,5429	3,8760	8,2810	8,0097	1,1238	3,6274
2006	3,5805	1,2819	3,9021	4,5837	6,5965	8,8040	1,3666	3,6059
2007	4,8402	2,4634	5,4575	4,3548	11,5179	11,1697	4,3195	3,1090
2008	4,3725	2,4581	4,0754	4,8426	9,6130	8,2570	1,9339	3,0073
2009	3,8925	2,0904	4,2326	3,2982	10,4614	5,8101	4,9457	4,3859
2010	4,6272	2,5855	6,0032	4,9731	7,7132	6,6478	0,8977	3,3467
2011	3,8731	2,6617	3,9387	3,8168	8,2188	4,5031	4,6060	4,5054
2012	3,6533	2,6264	3,2487	3,4549	9,1873	5,3291	5,5592	0,0000
2013	4,1131	2,6424	5,0811	3,5805	9,0787	5,4280	2,2821	2,6958
2014	5,0624	4,4814	4,5345	5,4156	8,2706	6,1529	4,5771	1,2777
2015	4,4859	3,0389	4,8836	4,9952	8,3830	4,0175	3,1348	4,5029
2016	3,8189	3,1948	3,6331	4,1819	5,5902	3,8708	3,3646	4,6589
2017	4,5473	3,6266	3,8660	5,4398	7,3098	6,8148	2,3010	3,3649
2018	4,2229	4,0189	3,3818	4,1053	5,1167	7,4208	5,3654	4,2344
2019	3,8713	3,4571	3,8144	3,4117	7,0966	5,7326	3,0105	3,1646
2020	3,3439	2,8255	2,6530	3,3059	4,7146	6,4334	2,4728	6,2678
2021	3,4088	2,1961	4,0106	4,1572	3,1569	5,6997	4,2264	1,6481
2022	3,9773	3,7526	3,5546	4,0045	5,6658	5,8877	4,1040	2,6465

C2—Mapas

Mapa C2a – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, regiões de Portugal (NUTS1 e NUTS2), 2002-2022			
(mapa de Portugal continental e ilhas)			
2002		2022	
total		total	
masculino	feminino	masculino	feminino

Mapa C2b – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, regiões de Portugal (NUTS3), 2002-2022			
(mapa de Portugal continental e ilhas)			
2002		2022	
total		total	
masculino	feminino	masculino	feminino

C3—Gráficos de tendência

Gráfico de tendência C3a – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e **popessoas**, regiões de Portugal (NUTS1, NUTS2), 2002-2022

Gráfico de tendência C3b – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por homens, regiões de Portugal (NUTS1, NUTS3), 2002-2022

Gráfico de tendência C3b – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por mulheres, regiões de Portugal (NUTS1, NUTS3), 2002-2022

D—Taxas ajustadas para a idade (SDR), por método de suicídio (X60-84, Y87.0), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2019

D1—Tabelas

Tabela C1 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total, Portugal (NUTS1), 2002-2022									
	Medicação X60-64	Tóxicos X65-69	Enforcamento X70	Afogamento X71	Armas de fogo X72-74	Projeção Vazio X80	Objeto em movimento X81	Outros X75- 79, X82 -83, Y87.0	Não específicos X84
2002	0,2924	1,5552	6,2569	0,6619	0,9128	0,9158	0,1492	0,4311	1,0229
2003	0,3431	1,0966	5,1023	0,8579	0,8001	0,6757	0,1194	0,2944	0,9037
2004	0,5299	1,7661	5,2991	0,9084	1,1866	0,7954	0,0883	0,3533	1,3049
2005	0,2252	1,2468	3,9962	0,4176	0,9005	0,4396	0,0658	0,3177	1,5857
2006	0,2506	0,9929	3,4735	0,4869	0,7564	0,4882	0,0870	0,2445	1,9245
2007	0,5434	1,5231	4,7349	0,8127	1,2294	0,9663	0,1022	0,2848	0,9191
2008	0,4963	1,0030	5,6761	0,6732	0,5235	0,7114	0,0493	0,2653	0,2938
2009	0,3551	1,0289	3,8202	0,7384	1,0260	0,4554	0,0561	0,5020	1,3985
2010	0,2319	0,9870	4,8385	0,8299	0,7553	0,6481	0,0480	0,3863	0,8065
2011	0,2157	0,9647	3,8631	0,8139	0,8653	0,7082	0,0467	0,4173	1,5000
2012	0,2236	0,5623	4,8701	0,7089	0,8702	0,6377	0,0746	0,2870	0,7257
2013	0,3357	0,8042	4,7759	0,5287	1,4336	0,8989	0,1775	0,2020	1,2040
2014	0,5161	0,5901	5,6915	0,6174	0,9558	1,0731	0,0466	0,6289	0,4800
2015	0,5068	0,7820	4,9240	0,6574	1,5691	0,8387	0,2025	0,4085	1,1033
2016	0,4555	0,7373	5,8066	0,5927	0,5785	0,9948	0,0665	0,3543	0,6990
2017	0,4861	0,6510	4,7629	0,5649	1,2775	0,6781	0,1499	0,3013	1,1133
2018	0,3612	0,7100	5,9159	0,6555	0,5665	1,0733	0,0543	0,6396	0,5704
2019	0,4507	0,6722	4,5417	0,5285	1,1921	0,8996	0,0612	0,2945	1,3671
2020									
2021									
2022									

Tabela C1 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), sexo masculino, Portugal (NUTS1), 2002-2022									
	Medicação X60-64	Tóxicos X65-69	Enforcamento X70	Afogamento X71	Armas de fogo X72-74	Projeção Vazio X80	Objeto em movimento X81	Outros X75- 79, X82 -83, Y87.0	Não específicos X84
2002	0,4235	2,9246	12,9062	0,6555	1,8231	1,3495	0,2427	0,6818	1,2310
2003	0,3740	1,4025	3,1446	0,7843	0,2621	0,6981	0,1026	0,2260	0,4666
2004	0,4040	2,6453	10,2962	1,1199	2,4837	0,9217	0,1378	0,5178	2,1214
2005	0,2649	2,0383	7,6027	0,3884	1,8380	0,5673	0,0952	0,5313	2,4429
2006	0,2284	1,7463	6,9183	0,4199	1,4985	0,5886	0,1423	0,4078	3,3476
2007	0,5812	2,9115	9,2302	1,1018	2,5859	1,0313	0,1198	0,3716	1,1130
2008	0,5573	1,5973	3,5721	0,7109	0,7740	0,6538	0,0604	0,2943	0,2854
2009	0,1551	2,0537	6,3721	0,6158	2,2753	0,5043	0,1005	0,5078	2,7872
2010	0,2898	0,9168	3,5829	0,9374	0,3884	0,5150	0,0588	0,4282	1,1805
2011	0,2988	1,6326	5,8941	0,9593	1,7655	0,7783	0,0791	0,4874	3,0408
2012	0,2522	0,8630	3,1771	0,8491	0,7259	0,3917	0,1371	0,3689	1,2037
2013	0,3305	1,4418	8,1784	0,7956	2,4872	0,8371	0,2380	0,3554	2,5092
2014	0,6677	0,8247	3,8026	0,7283	0,9371	0,8707	0,0994	0,5634	0,9107
2015	0,3644	1,3443	8,4894	1,0380	2,7209	0,8227	0,3434	0,5640	2,3620
2016	0,4580	0,8209	4,3419	0,6615	0,7704	0,8522	0,0586	0,3416	1,0224
2017	0,5008	0,9300	8,4631	0,4360	2,8724	0,6264	0,2792	0,4444	2,3499
2018	0,4182	0,7164	4,5495	0,7405	0,7095	1,0342	0,0384	0,7640	0,8590
2019	0,4184	1,1237	7,9830	0,6343	2,6767	1,1561	0,0877	0,4994	2,9142
2020									
2021									
2022									

Tabela C1 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), sexo feminino, Portugal (NUTS1), 2002-2022

	Medicação X60-64	Tóxicos X65-69	Enforcamento X70	Afogamento X71	Armas de fogo X72-74	Projeção Vazio X80	Objeto em movimento X81	Outros X75- 79, X82 -83, Y87.0	Não específicos X84
2002	0,1785	0,4352	1,1837	0,6537	0,1660	0,5891	0,0623	0,2121	0,8585
2003	0,3144	0,8270	6,7040	0,9249	1,2146	0,6978	0,1259	0,3590	1,2413
2004	0,6361	1,0742	1,4544	0,7510	0,1228	0,6654	0,0416	0,2242	0,5950
2005	0,1908	0,6537	1,2586	0,4617	0,1086	0,3106	0,0374	0,1780	0,8506
2006	0,2899	0,3993	0,9042	0,5138	0,1695	0,4208	0,0368	0,0919	0,7697
2007	0,5097	0,3879	1,3948	0,5575	0,0886	0,9401	0,0871	0,2173	0,7464
2008	0,4413	0,5066	7,4606	0,6619	0,3217	0,7636	0,0383	0,2317	0,2920
2009	0,5320	0,2504	1,9407	0,8673	0,0170	0,4157	0,0187	0,5193	0,2364
2010	0,1928	1,0547	5,8482	0,7579	1,0508	0,7680	0,0340	0,3347	0,4761
2011	0,1452	0,4183	2,3670	0,7485	0,1379	0,6513	0,0174	0,3608	0,1976
2012	0,1864	0,3320	6,3900	0,6185	0,9632	0,8509	0,0182	0,2231	0,3273
2013	0,3398	0,3034	2,1467	0,3281	0,5547	0,9297	0,1207	0,0723	0,1246
2014	0,3879	0,4135	7,3761	0,5621	0,9137	1,3102	0,0000	0,7150	0,1332
2015	0,6212	0,3164	2,1071	0,3837	0,6167	0,8781	0,0721	0,3092	0,0819
2016	0,4397	0,6585	7,0780	0,5632	0,4089	1,1489	0,0729	0,3938	0,4341
2017	0,4713	0,4430	1,7736	0,6664	0,0176	0,7455	0,0344	0,1959	0,1266
2018	0,3211	0,6887	7,1029	0,6048	0,4372	1,1295	0,0688	0,5487	0,3090
2019	0,4750	0,3197	1,8296	0,4609	0,0000	0,6623	0,0398	0,1243	0,0729
2020									
2021									
2022									

D2—Mapas

D3—Gráficos de tendência

Gráfico de tendência D3a – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), total pessoas HM, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Gráfico de tendência D3b – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), sexo masculino H, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Gráfico de tendência D3b – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio (X60-84, Y87.0), sexo feminino M, Portugal (NUTS1), 2002-2022

E—Óbitos por suicídio provável (X60-84, Y87.0; Y10-Y34, Y87.2; X40-X49) e taxas ajustadas para a idade (SDR), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

E1—Tabela

Tabela E1a – óbitos por suicídio provável restrito (X60-84, Y87.0; Y10-Y34, Y87.2) e taxas ajustadas para a idade (SDR), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022						
Ano	Número de óbitos			Taxas SDR		
	total	masculino	feminino	total	masculino	feminino
2002	1509	1169	340	15,6332	27,2712	6,5099
2003	1483	1120	363	15,3235	26,2107	6,8755
2004	1987	1435	552	20,4550	32,8629	10,4251
2005	1925	1378	547	19,8976	31,9885	10,2851
2006	1932	1379	553	19,8581	31,9057	10,2049
2007	2078	1373	705	21,3684	32,3437	12,7890
2008	2188	1468	720	22,1598	34,1918	12,7368
2009	2184	1449	735	21,7889	33,2959	12,7158
2010	2209	1464	745	21,6565	33,3874	12,6239
2011	1993	1334	659	19,1275	29,5665	10,8229
2012	2093	1452	641	19,8017	31,9723	10,3098
2013	1923	1296	627	17,9686	28,0131	9,9984
2014	2111	1423	688	19,5312	30,4377	10,9633
2015	1922	1258	664	17,6168	27,0670	10,6730
2016	1651	1190	461	15,0441	24,7426	7,2863
2017	1706	1204	502	15,4873	24,9383	8,0039
2018	1811	1226	585	16,1831	25,3694	8,8886
2019	2200	1385	815	19,0915	28,8213	11,3987
2020						
2021						
2022						

Tabela E1b – óbitos por suicídio provável amplo (X60-84, Y87.0; Y10-Y34, Y87.2; X40-X49) e taxas ajustadas para a idade (SDR), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Ano	Número de óbitos			Taxas SDR		
	total	masculino	feminino	total	masculino	feminino
2002	1586	1229	357	16,3484	28,4289	6,8273
2003	1557	1167	390	16,0249	27,0631	7,3836
2004	2069	1498	571	21,2131	34,0547	10,7794
2005	1947	1397	550	20,0982	32,3497	10,3373
2006	1956	1394	562	20,0996	32,2399	10,3694
2007	2104	1389	715	21,6348	32,6998	12,9711
2008	2217	1490	727	22,4424	34,6709	12,8578
2009	2214	1466	748	22,0816	33,6441	12,9472
2010	2255	1491	764	22,0918	33,9164	12,9475
2011	2020	1351	669	19,3839	29,9123	10,9839
2012	2113	1462	651	19,9958	32,1999	10,4724
2013	1973	1326	647	18,4384	28,6293	10,3239
2014	2184	1475	709	20,2118	31,5078	11,2959
2015	1988	1305	683	18,2187	28,0117	10,9678
2016	1721	1231	490	15,6782	25,5841	7,7319
2017	1799	1271	528	16,3207	26,2832	8,4101
2018	1918	1285	633	17,1501	26,5586	9,6226
2019	2308	1462	846	20,0692	30,3516	11,8810
2020						
2021						
2022						

E2—Mapa

Mapa E2 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio provável restrito (X60-84, Y87.0; Y10-Y34, Y87.2), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022			
(mapa de Portugal continental e ilhas)			
2002		2022	
total		total	
masculino	feminino	masculino	feminino

E3—Gráfico de tendência

Gráfico de tendência A3a – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio provável restrito (X60-84, Y87.0; Y10-Y34, Y87.2), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Gráfico de tendência A3b – taxas ajustadas para a idade (SDR) de suicídio provável amplo (X60-84, Y87.0; Y10-Y34, Y87.2; X40-X49), total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

F—Taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes intencionais por suicídio (X60-84, Y87.0), mortes por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2), e mortes não-intencionais (V01-X59, total e por sexo, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Tabela F1a – taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes por suicídio (X60-84, Y87.0), por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2) e não-intencionais (V01-X59), total, Portugal (NUTS1), 2002-2022			
	Suicídio X60-84, Y87.0	Intenção Indeterminada Y10-34, Y87.2	Não intencionais V01-X59
2002	12,5470	3,0863	29,3026
2003	11,9038	3,4196	25,8260
2004	12,2320	8,2230	20,9593
2005	9,1951	10,7026	16,5160
2006	8,7044	11,1537	18,4247
2007	10,0895	11,2789	14,2559
2008	10,1589	12,0008	13,1050
2009	9,9344	11,8545	13,0966
2010	10,4881	11,1683	12,5848
2011	9,5873	9,5402	11,4303
2012	10,0873	9,7145	8,9897
2013	9,7982	8,1704	10,5300
2014	11,2945	8,2367	11,2747
2015	10,4014	7,2155	12,5140
2016	8,9920	6,0521	13,7483
2017	9,7083	5,7790	16,4312
2018	9,0750	7,1081	14,9332
2019	8,9579	10,1336	10,9210
2020			
2021			
2022			

Tabela F1a.2 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes por suicídio (X60-84, Y87.0), por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2) e não-intencionais (V01-X59), total, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Masculino	Suicídio X60-84, Y87.0	Intenção Indeterminada Y10-34, Y87.2	Não intencionais V01-X59
2002	22,2379	5,0332	45,3811
2003	20,8723	5,3384	41,5782
2004	20,6478	12,2151	34,7175
2005	15,7689	16,2197	27,6244
2006	15,2977	16,6081	30,2817
2007	16,9798	15,3639	23,4981
2008	17,6746	16,5171	21,3819
2009	17,6936	15,6023	21,7295
2010	18,1731	15,2143	20,0269
2011	16,9404	12,6261	18,7802
2012	18,2388	13,7335	14,8534
2013	16,9834	11,0297	17,0395
2014	19,2245	11,2132	18,2978
2015	16,8248	10,2423	20,1027
2016	15,4721	9,2706	20,6612
2017	16,1523	8,7860	24,5144
2018	15,0908	10,2786	22,7747
2019	15,2924	13,5288	16,9349

Tabela F1a.2 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes por suicídio (X60-84, Y87.0), por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2) e não-intencionais (V01-X59), total, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Masculino	Suicídio X60-84, Y87.0	Intenção Indeterminada Y10-34, Y87.2	Não intencionais V01-X59
2002	22,2379	5,0332	45,3811
2003	20,8723	5,3384	41,5782
2004	20,6478	12,2151	34,7175
2005	15,7689	16,2197	27,6244
2006	15,2977	16,6081	30,2817
2007	16,9798	15,3639	23,4981
2008	17,6746	16,5171	21,3819
2009	17,6936	15,6023	21,7295
2010	18,1731	15,2143	20,0269
2011	16,9404	12,6261	18,7802
2012	18,2388	13,7335	14,8534
2013	16,9834	11,0297	17,0395
2014	19,2245	11,2132	18,2978
2015	16,8248	10,2423	20,1027
2016	15,4721	9,2706	20,6612
2017	16,1523	8,7860	24,5144
2018	15,0908	10,2786	22,7747
2019	15,2924	13,5288	16,9349

Tabela F1b – taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes por suicídio (X60-84, Y87.0), por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2) e não-intencionais (V01-X59), total, Portugal (NUTS1), 2002-2022

	Suicídio X60-84, Y87.0	Intenção Indeterminada Y10-34, Y87.2	Intenção Indeterminada e intoxicação por medicamentos Y10-34, Y87.2; X40-49	Não intencionais V01-X39, X50-59
2002	12,5470	3,0863	3,8014	28,5874
2003	11,9038	3,4196	4,1210	25,1246
2004	12,2320	8,2230	8,9811	20,2013
2005	9,1951	10,7026	10,9031	16,3155
2006	8,7044	11,1537	11,3952	18,1832
2007	10,0895	11,2789	11,5453	13,9895
2008	10,1589	12,0008	12,2835	12,8223
2009	9,9344	11,8545	12,1473	12,8039
2010	10,4881	11,1683	11,6037	12,1495
2011	9,5873	9,5402	9,7965	11,1740
2012	10,0873	9,7145	9,9086	8,7956
2013	9,7982	8,1704	8,6403	10,0601
2014	11,2945	8,2367	8,9174	10,5940
2015	10,4014	7,2155	7,8173	11,9122
2016	8,9920	6,0521	6,6862	13,1142
2017	9,7083	5,7790	6,6124	15,5977
2018	9,0750	7,1081	8,0751	13,9662
2019	8,9579	10,1336	11,1113	9,9434
2020				
2021				
2022				

Tabela F1b.2 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes por suicídio (X60-84, Y87.0), por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2) e não-intencionais (V01-X59), total, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Masculino	Suicídio X60-84, Y87.0	Intenção Indeterminada Y10-34, Y87.2	Intenção Indeterminada e intoxicação por medicamentos Y10-34, Y87.2; X40-49	Não intencionais V01-X39, X50-59
2002	22,2379	5,0332	6,1910	44,2233
2003	20,8723	5,3384	6,1908	40,7258
2004	20,6478	12,2151	13,4068	33,5258
2005	15,7689	16,2197	16,5808	27,2633
2006	15,2977	16,6081	16,9422	29,9475
2007	16,9798	15,3639	15,7200	23,1420
2008	17,6746	16,5171	16,9963	20,9027
2009	17,6936	15,6023	15,9505	21,3813
2010	18,1731	15,2143	15,7433	19,4979
2011	16,9404	12,6261	12,9719	18,4344
2012	18,2388	13,7335	13,9611	14,6258
2013	16,9834	11,0297	11,6459	16,4233
2014	19,2245	11,2132	12,2833	17,2277
2015	16,8248	10,2423	11,1869	19,1580
2016	15,4721	9,2706	10,1120	19,8197
2017	16,1523	8,7860	10,1309	23,1695
2018	15,0908	10,2786	11,4678	21,5854
2019	15,2924	13,5288	15,0592	15,4046

Tabela F1b.3 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes por suicídio (X60-84, Y87.0), por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2) e não-intencionais (V01-X59), total, Portugal (NUTS1), 2002-2022

Feminino	Suicídio X60-84, Y87.0	Intenção Indeterminada Y10-34, Y87.2	Intenção Indeterminada e intoxicação por medicamentos Y10-34, Y87.2; X40-49	Não intencionais V01-X39, X50-59
2002	5,0645	1,4455	1,7629	14,3269
2003	5,0269	1,8486	2,3567	11,4530
2004	5,5648	4,8604	5,2147	8,4307
2005	4,0500	6,2351	6,2873	6,6296
2006	3,5959	6,6090	6,7735	8,1716
2007	4,8786	7,9104	8,0926	5,9987
2008	4,3725	8,3643	8,4853	5,8090
2009	3,9112	8,8046	9,0360	5,3595
2010	4,6272	7,9967	8,3203	5,7699
2011	3,8758	6,9471	7,1080	4,9237
2012	3,6991	6,6107	6,7733	3,7178
2013	4,1196	5,8789	6,2043	4,7074
2014	5,0927	5,8706	6,2032	5,0631
2015	5,5045	5,1684	5,4633	6,0920
2016	3,8639	3,4224	3,8680	7,6351
2017	4,6405	3,3634	3,7696	9,4701
2018	4,2981	4,5905	5,3244	7,7421
2019	3,9846	7,4141	7,8964	5,3117

F2—Mapa

Mapa F2 – taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes por suicídio (X60-84, Y87.0), por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2) e não-intencionais (V01-X59), total e por sexos, Portugal (NUTS1), 2002-2022		
(mapa de Portugal continental e ilhas)		
Suicídio X60-84, Y87.0	Indeterminada Y10-Y34, Y87.2	Não-intencional V01-X59
total 2002		
total 2022		
masculino 2002		
masculino 2022		
feminino 2002		
feminino 2022		

F3—Gráfico de tendência

Gráfico de tendência F3a – taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes por suicídio (X60-84, Y87.0), por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2) e não-intencionais (V01-X59), total, Portugal (NUTS1), 2002-2022

(ano em abcissas, taxas em ordenadas, linhas mortes por intenção)

Gráfico de tendência F3b – taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes por suicídio (X60-84, Y87.0), por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2) e não-intencionais (V01-X59), sexo masculino, Portugal (NUTS1), 2002-2022

(ano em abcissas, taxas em ordenadas, linhas mortes por intenção)

Gráfico de tendência F3c – taxas ajustadas para a idade (SDR) de mortes por suicídio (X60-84, Y87.0), por intenção indeterminada (Y10-Y34, Y87.2) e não-intencionais (V01-X59), sexo feminino, Portugal (NUTS1), 2002-2022

(ano em abcissas, taxas em ordenadas, linhas mortes por intenção)

2.3. Colheita de dados de autoagressão

Os dados de tentativas de suicídio e autoagressão existem nos registos dos serviços de urgência e nos Grupos Diagnóstico Homogéneo (GDH) de internamento, mas não estão acessíveis em bruto para reconfiguração e releitura para estadiamento de gravidade, de destino, etc.

Será necessário um algoritmo-filtro programado interpretar os dados suspeitos e depois fazê-los passar por um algoritmo-diagnóstico para seleccionar todos os episódios de contacto com relação com autoagressão.

Depois os objetivos serão múltiplos.

2.4. Revisão sistemática: intervenções de prevenção do suicídio em Portugal, 2000-2023

The Effectiveness of Suicide Prevention Interventions in Portugal from 2000 to 2024: A Systematic Review

1. Introduction

Suicide is a global public health concern, responsible for the loss of hundreds of thousands of lives each year [1]. Addressing this crisis requires a multifaceted approach, including the implementation of effective suicide prevention interventions [2].

Country-specific data shows high suicide attempt rates in Northern Europe, with Denmark reporting 325 per 100,000 in 2002 and Finland a high parasuicide rate in 1989. Central Europe saw increasing self-harm, from 174 per 100,000 in England in 1992-1993 to 382 in 2007, while Belgium's rate was 145 per 100,000 in 2019. Estonia in Eastern Europe reported 151 per 100,000 between 1996-1999, and Italy in Southern Europe had a lower rate of 36 per 100,000 for severe suicide attempts from 2006-2010 [3]. In Portugal, the highest annual suicide rates were recorded between 1931 and 1941, varying between 16.91 and 20.85 suicides per 100,000 inhabitants older than 15 years (peak SDR 20.85 in 1939), with the lowest rate of 5.39 per 100,000 in 2000 [4, 5]. The latest data indicates that the suicide rate in Portugal has been slowly declining but remains higher than in any other EU southern country. In 2021, the rate of suicides and intentionally self-inflicted injuries in Portugal was 8.92 per 100,000 [6]. These figures highlight the need for targeted suicide prevention strategies across regions.

The effectiveness of suicide prevention interventions has been the subject of extensive research. Studies have shown that comprehensive, multi-level approaches that combine universal, selective, and indicated interventions can significantly reduce suicide rates [2]. However, more research is needed to understand the work conducted in specific national contexts and the key factors contributing to these efforts' success and sustainability [7]. Given the critical need for enhanced comparability and reproducibility in suicide prevention efforts, future research must prioritise the development of standardised protocols for these interventions [8].

One significant limitation identified in the literature is the lack of long-term follow-ups in suicide prevention

interventions. Most interventions for suicide prevention are generally of short duration, with a median follow-up of only 10.5 months, which is insufficient to draw definitive conclusions about the long-term efficacy of these interventions [9].

In Portugal, like in many other countries, there are unique social and cultural factors that influence the effectiveness of suicide prevention interventions. There is an undeniable need for more comprehensive research that systematically reviews and evaluates the specific interventions conducted within the country.

By conducting a systematic review, we can better understand the contextual factors in Portugal and identify which strategies have been most effective, thereby contributing to the overall success and sustainability of suicide prevention efforts in the country.

With this review, we seek to identify which strategies have been most successful and how future suicide prevention efforts within the nation can be implemented more effectively.

We specifically aim to assess the prevention interventions in Portugal, examining a range of strategies aimed at reducing the prevalence of suicide and suicidal behaviours. The interventions include public health campaigns, educational initiatives, policy changes, and community-based support programs. We aim to evaluate the effectiveness of these strategies across various demographics within Portugal's unique socioeconomic and cultural context, providing a critical overview of the progress and challenges in suicide prevention over the past two decades.

2. Methods

2.1 Study protocol

The study protocol for this investigation was officially registered in the International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) under the protocol number CRD42024515995 [10].

2.2 Search strategy

This comprehensive systematic review conducted exhaustive searches across several reputable databases, including PubMed, PsycINFO, EMBASE, Cochrane Library, Web of Science, Scopus, CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), ProQuest, Google Scholar, ClinicalTrials.gov, WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) and relevant grey literature. These searches encompassed articles published from January 2000 to January 2024 within English and Portuguese-language peer-reviewed journals and grey literature.

The Cochrane Library underwent thorough screening through multiple iterations of the research question. The search process included using a carefully crafted set of medical keywords (Medical Subject Headings or MeSH) and their synonyms.

The primary objective was to comprehensively investigate the effectiveness of suicide prevention interventions in Portugal from 2000 to 2024. The focus included public health campaigns, educational programs, policy initiatives, community-based approaches, and their evaluations across various demographics in Portugal.

The process involved extracting key concepts concerning suicide rates, suicidal ideation, and behaviours by carefully examining critical terms and thoroughly analysing titles and abstracts within various databases. To guarantee a comprehensive scope, synonymous terms were consolidated using the “OR” operator, and subsequently, the results were further refined utilising the “AND” operator to encompass all pertinent articles.

2.3 Revised study inclusion and exclusion criteria

The research inquiry for this study adhered to the PI(E)COS (Population, Intervention, Comparator, Outcomes, Study Design) framework [11]. The inclusion criteria encompassed studies that met the following conditions: (1) conducted in Portugal, (2) published from 2000 to January 2024, (3) involving individuals of any age, gender, and socioeconomic status, (4) reporting on suicide prevention interventions, (5) providing outcomes related to suicide rates, suicidal ideation, attempts, or behaviours, and (6) encompassing qualitative and quantitative studies, including RCTs, cohort studies, case-control studies, cross-sectional studies, and grey literature such as theses and government reports.

Conversely, studies were excluded if they met any of the following criteria: (1) not including data from interventions conducted in Portugal, (2) published before 2000 or after January 2024, and (3) presenting incomplete outcome data relevant to suicide prevention effectiveness.

2.4 Data extraction and quality assessment

Two authors independently conducted a qualitative assessment and data extraction to ensure impartiality and rigorous evaluation. Subsequently, they engaged in a collaborative discussion to reach a consensus on their findings.

The subsequent data points were gathered from the original reports:

1. Author’s name and year of publication.
2. The characteristics of the sample encompass various aspects, including study design, sample size, types of suicide prevention interventions, outcomes measured, and the specific questionnaires employed.

To evaluate the quality of the chosen articles, we utilised a checklist recommended by the American National Institutes of Health (NIH), accessed at [NIH Quality Assessment Tools \[12\]](#). This checklist, tailored to assess the quality of observational cohort and cross-sectional studies, comprises 14 questions, each requiring a binary response of “yes” or “no.” The final assessment was then categorised as either “good,” “fair,” or “poor”.

3. Results

This systematic review examined the effectiveness of suicide prevention interventions in Portugal over the past two decades. As illustrated in Figure 1, our initial search produced a total of 356 records from various sources, including PubMed (141), Scopus (79), and other sources, including grey literature (136).

Subsequently, we identified and removed 100 duplicate records, 93 of which were identified by Covidence and 7 of which were identified manually. We then thoroughly assessed the abstracts of the remaining 256 articles.

Of the 256 articles, 235 did not align with our inclusion criteria as they either had outcomes unrelated to our review or did not contain data from Portugal. Extensive discussions took place to ensure a consensus was reached at every stage of the review process. After carefully reviewing titles and abstracts, we sought to retrieve 21 studies for further assessment.

From these, 14 studies were excluded due to wrong outcomes (6) and wrong study design (8). Ultimately, we incorporated 7 studies into our systematic review, as shown in the final stage of the PRISMA flowchart.

The study designs included 4 quasi-experimental studies and 3 prospective studies with pre-test and post-test evaluations. The duration of the studies varied, ranging from 1 month to 1.5 years. All studies included data from Portugal (Table 1).

The sample sizes varied significantly, ranging from 59 to 17477 participants, including general practitioners, adolescents, police officers, and community facilitators. Participants from all age groups were represented, with no age limit in our review. Both males and females were present in all studies, with females being the majority in most cases, except in one study involving police officers (Table 1).

Figure 1: Flowchart presenting the steps in the paper selection

The interventions varied and included awareness-raising sessions, information distribution via flyers, standardised training programs about depression and suicide, and the “+Contigo” program involving health professionals from the school health teams. The duration of the interventions ranged from a single session to 21-hour training courses spread over an academic year (Table 2).

The interventions presented different characteristics. One study involved a gatekeeper training program. Another study had a single awareness-raising event presented by the same professional. GP training programs varied from 4 to 8 hours, delivered by experienced or previously trained psychiatrists. A multi-level intervention addressed primary care providers, public awareness, community facilitators, and support for patients and their relatives. Interventions for adolescents used socio-therapeutic games focusing on mental health stigma, physical and mental well-being, self-concept, depression, and problem-solving strategies (Table 2).

Six studies had a control group, and in three of them, it was a Pre-Post/Single Group design, whereas in one study, a control group was not applicable (Table 2).

Primary outcomes included stigma towards depression, knowledge about suicide intervention, confidence to identify suicide risk, beliefs about suicidal acts, warning signs for suicidal acts, attitudes towards the prevention of suicidal acts, and attitudes towards suicidal behaviour. Tools used for measuring outcomes included the Depression Stigma Scale (DSS), a modified version of the Suicide Intervention Knowledge Test (IKT), the Suicide Ideation Questionnaire, Beck's Hopelessness Scale, the Inventory of Negative Life Events, the Inventory of Reasons to Live for Teens, the WHO Well-being 5, and the Adapted Suicide Behavior Attitude Questionnaire (Table 3).

Regarding the effectiveness of interventions, one study showed significant differences among countries in training effects, with improvements in stigmatising attitudes, knowledge, and confidence. Another study on GP training indicated initial stigmatising attitudes and low confidence, with improvements in knowledge, attitudes, and confidence post-training, although only confidence was sustained at follow-up.

Table 1: General information and participant demographics

	Arensman E, et al., 2016 [13]	Brás M. S., 2013 [14]	Coppens E., et al., 2014 [15]	Coppens E., et al., 2017 [16]	Hegerl, U., et al., 2019 [17]	Santos J. C., 2018 [18]	Santos J. C., 2018 [19]
Study Design	Prospective single-group pre-test and post-test evaluation	Quasi-experimental	Prospective single-group pre-test and post-test evaluation	Prospective single-group pre-test and post-test evaluation	Quasi-experimental	HCPs: experimental control; Adolescents: experimental control	quasi-without quasi-with Quasi-experimental study without a control group
Study Duration	4 months	1 month	6 months	6 months	1.5 years	6 school years	Pre and Post test, no follow up
Location	Amadora	Portugal	Amadora	Amadora	Amadora	Portugal	Centre region of Portugal
Sample Size	260 officers	police 512 adolescents	151 CFs	59 GPs	NR	332 HCPs; 17477 adolescents	66 PCPs
Age range (in years)	20 - 58	15 - 19	18 - 75	Mostly over 45	NR	HCPs: 26 - 61 Adolescents: 11 - 20	26 - 61
Gender Distribution	Male 80.1% Female 19.9%	Male 41% Female 59%	Male 23% Female 77%	Female 68% Male 32%	NR	HCPs: 92.4% Adolescents: female 48% female	Female 92.4% Male 7.6%

HCPs = Health Care Professionals, CFs = Community facilitators, GPs = General Practitioners, PCPs= Primary Care Professionals, NR = Not reported

Table 2: Intervention details and outcomes measured

	Arensman E, et al., 2016 [13]	Brás M. S., 2013 [14]	Coppens E., et al., 2014 [15]	Coppens E., et al., 2017 [16]	Hegerl, U., et al., 2019 [17]	Santos J. C., 2018 [18]	Santos J. C., 2018 [19]
Type of Intervention	Peer-led training	Awareness-raising session	OSPI-Europe training program	Standardized training program	Multi-level intervention	Multi-level network intervention (trainings)	+Contigo training course
Duration of Intervention	4-hour program	1 session	4-8-hour	4-8 hours;	1.5 years	HCPs: 21h; Teachers: 18h School staff: 8h; Events: 3h/	21h
Implementation Details	Trained peers	1 event with computer support	Expert trainers	Experienced psychiatrists	Training and support activities	Seven sessions using socio-therapeutic games	Three courses
Primary Outcome(s)	Depression stigma; Knowledge in suicide intervention; Confidence to identify suicide risk	Beliefs about suicidal acts; Warning Signs for Suicidal acts; Attitudes towards prevention of suicidal acts	Depression stigma; Knowledge in suicide intervention; Confidence to identify suicide risk	GPs' attitudes towards depression, treatment and suicide prevention; Confidence in dealing with depression and suicide	Suicidal acts	Depressive symptoms; Well-Being; Coping; Knowledge on suicide prevention	Suicide Behavior Attitude
Secondary Outcome(s)	NR	Suicide Ideation, Hopelessness, Negative Life Events, Reasons to Live for Teens	NR	NR	Knowledge, attitudes, awareness	NR	NR

HCPs = Health Care Professionals, GPs = General Practitioners, NR = Not reported

Table 3: Results and Methodological Approaches

	Arensman E, et al., 2016 [13]	Brás M. S., 2013 [14]	Coppens E., et al., 2014 [15]	Coppens E., et al., 2017 [16]	Hegerl, U., et al., 2019 [17]	Santos J. C., 2018 [18]	Santos J. C., 2018 [19]
Outcome Measurement Tools	DSS, IKT, Confidence Scale	ICAS, ISAS, IAPS, QIS, BHS, IAVN, RFL-A	DSS, IKT, Confidence Scale	DAQ, ASPSP, MCS	Progress tracking questionnaires, qualitative interviews/focus groups	BDI, WHO-5, Toulouse Coping Scale, Piers-Harris Self-Concept Scale	Adapted Suicide Behavior Attitude Questionnaire
Timing of Measurements	Baseline, post-training, 4 months	Baseline, post-event, 1 month	Before and after training, 3-6 months follow-up	Before training, post-training, 3-6 months follow-up	Six-month intervals	Pre-Post, 6 months follow-up	Pre and Post Assessments
Subgroup Analyses	Differences across countries	No interactions with gender or history of self-harm	Differences across countries	Differences across countries	Differences across countries	No interactions for sex, age, profession or experience	No interactions with gender, age or experience
Methodological Approaches	Mixed ANOVAs	T-tests, Repeated Measures ANOVAs, ANCOVAs	ANOVAs, Linear mixed-effects model	ANOVAs, Linear mixed-effects model	χ^2 tests, Breslow-Day test, Framework Approach using NVivo	T-tests	Student's t-test for independent samples
Effects	Significant improvements in all outcomes	Significant improvements in intervention group	Improved competencies, sustained improvements	Improved knowledge, attitudes, confidence; sustained confidence	Significant improvements in all outcomes	Significant changes in intervention group for all outcomes	Higher means in attitudes, skills, and knowledge post-intervention

DSS = Depression Stigma Scale, IKT = Suicide Intervention Knowledge Test, ICAS = Portuguese Inventory of Beliefs about Suicidal Acts, ISAS = Portuguese Inventory of Warning Signs for Suicidal Acts, IAPS = Portuguese Inventory of Attitudes towards the Prevention of Suicidal Acts, QIS = Suicide Ideation Questionnaire, BHS = Beck Hopelessness Scale, IAVN = Portuguese Negative Life Events Inventory, RFL-A = Reasons For Living inventory for Adolescents, DAQ = Depression Attitude Questionnaire, ASPSP = Attitude towards Suicide Prevention Scale, MCS = Morriss Confidence Scale, BDI = Beck's Depression Inventory, WHO-5 = World Health Organisation - Five Well-Being Index

Community facilitators initially had limited knowledge and confidence, but training improved competencies, particularly for those with low basic skills, with sustained improvements. In a study on healthcare professionals, significant knowledge increases and improvements in depressive symptomatology, well-being, coping, and self-concept were noted. Statistical methods included mixed ANOVAs, t-tests, repeated measures ANOVAs, and linear mixed-effects models (Table 3).

Overall, most interventions showed positive outcomes, with all primary outcomes improving in several studies. There were no reported negative changes. In one study, no significant reduction in suicidal acts was found when data from all intervention regions were aggregated (Table 3).

Table 4 summarises the quality assessment of the included studies. All seven studies had clearly stated research questions and objectives, with well-specified and defined study populations. All studies' participation rates were at least 50%, indicating representative samples.

All studies consistently recruited subjects from similar populations within the same periods. However, only one study [17] provided a sample size justification, power description, or variance and effect estimates, which was a methodological gap in the other studies.

All studies measured the exposures of interest before the outcomes being assessed, with sufficient timeframes to expect associations between exposures and outcomes. They also examined different levels of exposure, with clearly defined, valid, and reliable exposure measures implemented consistently across participants.

Exposures were assessed more than once over time in all studies. Outcome measures were consistently defined, valid, and reliable. However, none of the studies blinded the outcome assessors to the exposure status, which could introduce potential bias.

Most studies maintained a loss to follow-up rate of 20% or less, except for Coppens et al. (2014 and 2017) [15, 16]. All studies measured and statistically adjusted key potential confounding variables, enhancing the validity of the findings.

Table 4: Quality Assessment Tool for Observational Cohort and Cross-Sectional Studies

	Arensman E, et al., 2016	Brás M. S., 2013	Coppens E., et al., 2014	Coppens E., et al., 2017	Hegerl, U., 2019	Santos J. C., 2018	Santos J. C., 2018
1. Was the research question or objective in this paper clearly stated?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
2. Was the study population clearly specified and defined?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3. Was the participation rate of eligible persons at least 50%?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
4. Were all the subjects selected or recruited from the same or similar populations (including the same time period)?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
5. Was a sample size justification, power description, or variance and effect estimates provided?	No	No	No	No	Yes	No	No
6. For the analyses in this paper, were the exposure(s) of interest measured prior to the outcome(s) being measured?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
7. Was the timeframe sufficient so that one could reasonably expect to see an association between exposure and outcome if it existed?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
8. For exposures that can vary in amount or level, did the study examine different levels of the exposure as related to the outcome (e.g., categories of exposure or exposure measured as continuous variable)?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
9. Were the exposure measures (independent variables) clearly defined, valid, reliable, and implemented consistently across all study participants?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
10. Was the exposure(s) assessed more than once over time?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
11. Were the outcome measures (dependent variables) clearly defined, valid, reliable, and implemented consistently across all study participants?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
12. Were the outcome assessors blinded to the exposure status of participants?	No	No	No	No	No	No	No
13. Was loss to follow-up after baseline 20% or less?	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes
14. Were key potential confounding variables measured and adjusted statistically for their impact on the relationship between exposure(s) and outcome(s)?	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Quality Rating (Good, Fair, or Poor)	Good	Good	Fair	Fair	Good	Good	Good

3. Discussion

This review included seven studies employing a mix of quasi-experimental and prospective designs, which demonstrated overall positive outcomes in reducing suicide-related stigma, enhancing knowledge about suicide prevention, and increasing confidence in identifying and managing suicide risks among various populations, including healthcare professionals, adolescents, and community facilitators.

For healthcare professionals, training programs were effective in improving knowledge and confidence in dealing with depression and suicide, with sustained confidence post-training, as reported by Coppens et al. in 2014 and 2017. Adolescents benefited from programs such as the "+Contigo" training course, which showed significant improvements in depressive symptomatology, well-being, coping strategies, and self-concept, highlighted in the study by Quaresma in 2018. Peer-led training programs for community facilitators enhanced competencies significantly, especially for those with initially low basic skills, according to Arensman et al. in 2016.

The interventions varied in duration from a single session to 21-hour courses spread over an academic year, indicating that both short-term and long-term interventions can be effective. Methods used included socio-therapeutic games, standardised training programs, and multi-level interventions addressing different community sectors, all of which proved to be effective approaches.

The strengths of this review include a comprehensive search strategy that utilised multiple databases and grey literature, ensuring a thorough coverage of relevant studies. Additionally, including various demographics and intervention types provides a broad understanding of what works in different contexts. However, there are limitations, such as the heterogeneity of studies, which makes it challenging to draw direct comparisons and generalise findings. While most studies were rated as 'Good,' some methodological gaps were noted, such as the lack of sample size justification and high loss to follow-up in certain studies by Coppens et al. in 2014 and 2017. Furthermore, none of the studies blinded outcome assessors, which could introduce bias in the findings.

An alarming observation from this systematic review is that only seven studies were found over 24 years. This indicates a significant gap in research on suicide prevention interventions in Portugal and underscores the urgent need for more evidence-based interventions to be implemented and studied. This lack of extensive research might impede the development of effective strategies and highlights the importance of prioritising suicide prevention in national public health agendas.

Another critical limitation identified is the short duration of follow-up in the studies reviewed, with the longest follow-up period being only six months, even shorter than the median follow-up time found in the literature [9]. Given the chronic and complex nature of suicidal behaviour and mental health issues, a six-month follow-up is relatively short. It may not be sufficient to capture the long-term effectiveness and sustainability of the interventions. Long-term follow-up is crucial in suicide prevention research to understand how interventions impact behaviour and mental health over extended periods and to ensure that initial positive outcomes are maintained [9].

Future research should focus on developing standardised protocols for suicide prevention interventions to facilitate better comparison across studies and enhance the reproducibility of successful programs [8]. Including long-term follow-up in future studies would help assess the sustainability of intervention effects. Incorporating blinding of outcome assessors and providing detailed sample size justifications can improve the quality and reliability of future research. Additionally, leveraging digital platforms and tools for delivering and evaluating suicide prevention programs could enhance accessibility and effectiveness.

While the findings are promising, addressing the identified limitations and implementing the recommendations can further strengthen suicide prevention efforts, ultimately contributing to reduced suicide rates and improved mental health outcomes in Portugal.

References

1. World Health, O., *Suicide worldwide in 2019: Global Health Estimates*. 2021, Geneva: World Health Organization.
2. Fakhari, A., et al., *Effective Programs on Suicide Prevention: Combination of Review of Systematic Reviews with Expert Opinions*. *International Journal of Preventive Medicine*, 2022. **13**(1).
3. Jakobsen, S.G., et al., *Definitions and incidence rates of self-harm and suicide attempts in Europe: A scoping review*. *J Psychiatr Res*, 2023. **164**: p. 28-36.
4. Ribeiro, E., et al., *Suicide mortality in Portugal after 4 mediatized suicides from 1996 to 2020*. *Heliyon*, 2023. **9**(10).
5. Gusmão, R., et al., *Suicide time-series structural change analysis in Portugal (1913-2018): Impact of register bias on suicide trends*. *Journal of Affective Disorders*, 2021. **291**: p. 65-75.
6. Instituto Nacional de, E., *Deaths (No.) by Place of Residence (NUTS – 2013), Sex,*

Age Group and Death Cause. 2022.

7. Iskander, J.K. and A.E. Crosby, *Implementing the national suicide prevention strategy: Time for action to flatten the curve*. Preventive Medicine, 2021. **152**: p. 106734.
8. Krishnamoorthy, S., et al. *What Are Complex Interventions in Suicide Research? Definitions, Challenges, Opportunities, and the Way Forward*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022. **19**, DOI: 10.3390/ijerph19148591.
9. Riblet, N.B.V., et al., *Strategies to prevent death by suicide: Meta-analysis of randomised controlled trials*. British Journal of Psychiatry, 2017. **210**(6): p. 396-402.
10. Mesquita, E., V. Conceição, and R. Gusmão, *The Effectiveness of Suicide Prevention Interventions in Portugal from 2000 to 2024: A Systematic Review*. 2024.
11. Liberati, A., et al., *The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: explanation and elaboration*. PLoS Med, 2009. **6**(7): p. e1000100.
12. National Institutes of, H. *Quality Assessment Tools*. 2024; Available from: <https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/study-quality-assessment-tools>.
13. Arensman, E., et al., *Effectiveness of Depression–Suicidal Behaviour Gatekeeper Training among police officers in three European regions: Outcomes of the Optimising Suicide Prevention Programmes and Their Implementation in Europe (OSPI-Europe) study*. International Journal of Social Psychiatry, 2016. **62**(7): p. 651-660.
14. Brás, M.S.V., *Conduas Suicidas: Vulnerabilidade e Prevenção em Adolescentes*. 2013: Universidade do Algarve.
15. Coppens, E., et al., *Effectiveness of community facilitator training in improving knowledge, attitudes, and confidence in relation to depression and suicidal behavior: Results of the OSPI-Europe intervention in four European countries*. Journal of Affective Disorders, 2014. **165**: p. 142-150.
16. Coppens, E., et al., *Effectiveness of General Practitioner training to improve suicide awareness and knowledge and skills towards depression*. Journal of Affective Disorders, 2018. **227**: p. 17-23.
17. Hegerl, U., et al., *Prevention of suicidal behaviour: Results of a controlled community-based intervention study in four European countries*. PLOS ONE, 2019. **14**(11): p. e0224602.
18. Santos, J.C., et al., *Mais Contigo: 8 anos na promoção da saúde mental e prevenção de comportamentos suicidários*, in *Prevenção de comportamentos suicidários: contributos da investigação*. 2018, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC): Coimbra, Portugal. p. 17-29.
19. Santos, J.C., et al., *Impact of "+Contigo" training on the knowledge and attitudes of health care professionals about suicide*. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2014. **22**(4): p. 679-684.

Anexos – Pilar Estratégico 3 – COMUNICAÇÃO

3.1. Resumo de objetivos e resultados

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Especificações
4. Comunicação	Comunicação segura e adequada dirigida às diferentes audiências	Objetivo 12 – aumentar a sensibilização e a educação pública e melhorar as atitudes e crenças sociais para reduzir o estigma através de campanhas de sensibilização e de prevenção	Output 12 – Campanha nacional de prevenção da depressão	1ª onda: 30-06-2026 2ª onda: 30-06-2027 3ª onda: 30-06-2028
		Objetivo 13 – incentivar os meios de comunicação a adotarem melhores políticas e práticas para comunicar o suicídio	Output 13a – linhas de orientação para peças jornalísticas em relação ao suicídio	Versão final: 31-12-2024
			Output 13b – materiais e módulos de formação produzidos pela EE dirigidos a jornalistas	Versão final: 31-12-2024
			Output 13c – formações para jornalistas nos órgãos de comunicação social	2025: 2 formações 2026: 4 formações 2027: 6 formações
			Output 13d – protocolo de associação ao CENJOR	Versão final: 31-12-2024 Versão formal: 30-06-2025
			Output 13e – manual de comunicação em saúde mental	Versão final: 30-06-2026
		Objetivo 14 – manter a comunicação institucional e interna modelar e adequada ao nível de disseminação	Output 14 – manual para estabelecer em cada nível de comunicação as mensagens adequadas a disseminar	Versão final: 31-12-2024
		Objetivo 15 – gestão centralizada da comunicação em curso na comunicação social e redes sociais e relações públicas contínuas	Output 15a – caderno de encargos, concurso e contrato com empresa de comunicação	Caderno de encargos: 31-12-2024 Concurso: 30-03-2025 Contrato: 30-06-2025
			Output 15b – gestão da comunicação da Estratégia	Período: 01-07-2025 até 31-12-2030
		Objetivo 16 – avaliação do impacto da linguagem na comunicação sobre suicídio	Output 16 – estudo sobre o uso da palavra 'suicídio' em contextos desajustados	Versão final: 31-12-2027

3.2. Terminologia

Na área da saúde a terminologia deve ser clara e correta, com significados consensuais e amplamente partilhados por profissionais e partes interessadas de molde a facilitar a comunicação e as boas práticas. Na saúde mental esta exigência coloca-se de forma incisiva,

uma vez que os exemplos negativos – de comunicação e práticas – não são raros e podem não ser inócuos ao nível dos indivíduos e das populações.

Autoagressão	Uma série de comportamentos relacionados com o suicídio e a automutilação em indivíduos vulneráveis, incluindo pensamentos suicidas, imprudência deliberada e assunção de riscos, automutilação não destinada a causar a morte, e tentativas de suicídio.
Autoagressão não-suicidária	Um comportamento autoagressivo que é deliberado, mas não inclui a intenção de morrer e muitas vezes não resulta em cuidados hospitalares. Pode ser provocado por uma ou mais razões que se relacionam com a redução da angústia e tensão, infligir autopunição e/ou sinalizar sofrimento pessoal a outras pessoas importantes. A automutilação não suicida é um sinal de dificuldades subjacentes de saúde mental. As pessoas que se automutilam também podem fazer tentativas de suicídio e estar em risco de suicídio. A autoagressão não-suicidária pode ser cerca de 10 vezes superior à autoagressão suicidária.
Autoagressão suicidária	Um conjunto de comportamentos autoagressivos e ideias relacionados com o suicídio em indivíduos vulneráveis, incluindo pensamentos suicidas, planos suicidas e tentativas de suicídio.
Comorbidade	A ocorrência de duas ou mais condições de saúde em uma pessoa ao mesmo tempo. Estas condições não devem ser atribuídas como um fator contribuinte.
Comportamentos autoagressivos	Ver 'Autoagressão'
Comportamentos autoagressivos suicidários	Tentativas de suicídio com o recurso a métodos que se enquadrem na classificação ICD10 (códigos X60 a X84 e Y87.0). A síndrome da crise suicidária (SCS). Todos os quadros clínicos potencialmente graves com indicação para observação por psiquiatria em serviço de urgência.
Comportamentos autolesivos	Ver 'Autoagressão não-suicidária'
Comportamentos suicidários	Ver 'Autoagressão suicidária'
Densidade populacional	Razão dos habitantes por km ² de uma unidade territorial.
Densidade suicidária	Razão dos óbitos por suicídio por km ² de uma unidade territorial.
Depressão	Doença afetiva incapacitante caracterizada por desvitalização, tédio e anedonia, humor depressivo, ruminações pessimistas e de morte, alterações do sono, apetite, sexuais e da psicomotricidade.
Doença mental	Disfunção das capacidades adaptativas do cérebro em resposta a estímulos ambientais, resultando disfunções mentais complexas.
Doenças mentais comuns	Doenças habitualmente ligeiras a moderadas agregando síndromas depressivas, síndromas de ansiedade e comportamentos suicidários.
Fatores psicossociais	Os fatores psicossociais referem-se à combinação de fatores sociais e fatores psicológicos. "Fatores sociais" referem-se a fatores gerais relacionados com a estrutura social e processos sociais, enquanto "fatores psicológicos" referem-se a processos e significados a nível individual que influenciam estados mentais.
Hotspot	Local onde se verifica uma incidência elevada de suicídios ou comportamentos suicidários.
Ideação suicida	As ideias suicidas podem variar desde preocupações e pensamentos abstratos sobre acabar com a própria vida, ou sentir que as pessoas passariam melhor sem si, até refletir sobre métodos específicos de suicídio ou elaborar planos claros para tirar a própria vida.
Intenção suicida	Quando o sujeito suicidário tem construída na sua mente a intenção segura de provocar a sua morte, há intenção suicida. É uma dimensão. Ver 'Motivação suicida' .
Motivação suicida	Quando o sujeito suicidário considera ter os motivos certos para provocar a sua morte. Ver 'Intenção suicida' .
Número de óbitos	O número de óbitos registados durante o período de referência.

NUTS	<p>A Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos – NUTS – são divisões regionais de todos os países-membros da União Europeia para fins estatísticos e constituem a referência para a determinação da elegibilidade das regiões europeias à Política de Coesão da UE.</p> <p>A NUTS é um sistema hierárquico de divisão do território em regiões. Está subdividida em três níveis (I, II e III), definidos de acordo com critérios populacionais, administrativos e geográficos. Cada país da UE divide-se em: NUTS 1— principais regiões socioeconómicas; NUTS 2 — regiões de base (para as políticas regionais); NUTS 3 — pequenas regiões (para diagnósticos específicos).</p> <p>A organização territorial, segundo a NUTS, foi alvo de sucessivas alterações através de legislação nacional. A última versão entrou em vigor em janeiro de 2024.</p>
Para-suicídio	Quando o sujeito suicidário incorre em Autoagressão suicidária na ausência de Intenção suicida .
Plano suicida	Quando o sujeito suicidário tem um plano detalhado para provocar a sua morte.
População-padrão europeia 2013	População teórica, cujo valor total é de 100.000 pessoas, amplamente utilizada para produzir taxas padronizadas de idade na Europa, a fim de compensar as diferenças na estrutura etária entre os diferentes países, na versão de 2013.
Populações médias	As populações usadas para calcular as taxas de mortalidade são estimativas intercensitárias baseadas nos censos de 1990, 2000, 2010, 2020, estimadas no dia 1 de julho de cada ano.
prevenção do suicídio, Estratégia de	Como se vai fazer num determinado período para a prevenção do suicídio.
prevenção do suicídio, Plano de	O que se pretende fazer e programar num determinado período para a prevenção do suicídio.
Processo de revisão	<p>As mortes certificadas por um médico são geralmente o resultado de causas naturais. Os médicos legistas certificam a maioria das mortes que ocorrem por causas desconhecidas e externas (acidentes, agressões e suicídios).</p> <p>O processo forense pode levar vários anos se um inquérito ou investigações complexas estiverem em curso. Portanto, as causas ou fatores associados a uma morte podem mudar ao longo do tempo à medida que a morte é investigada.</p> <p>Todos os óbitos que foram encaminhados ao médico legista passam por um processo anual de revisão e ajustes nos dados conforme necessário.</p>
Risco de suicídio iminente	Quando é diagnosticada a síndrome da crise suicidária.
Saúde mental	Não consiste apenas na ausência de doença, mas é conceptualizada como um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar produtiva e frutuosamente e é capaz de contribuir para sua comunidade. Modelo do duplo contínuo ortogonal com eixo de saúde e eixo de doença.
Síndrome da crise suicidária	Caracterizada por sensação de aprisionamento, desesperança, activação neuromotora, ruminação cognitiva e isolamento, com ou sem ideação suicida, com ou sem doença mental prévia.
Suicídio	Ato deliberado de tirar a própria vida.
Suicídio epidemiológico	O suicídio que é identificado por uma agência oficial que regista a mortalidade com códigos da CID. Em Portugal, por exemplo, são todos os códigos X60 a X84 da CID10,
Suicídio provável amplo	Agrega os códigos CID10: (X60-84, Y87.2) + (Y10-34, Y87.0) + (X40-49)
Suicídio provável restrito	Agrega os códigos CID10: (X60-84, Y87.2) + (X40-49) ou (X60-84, Y87.2) + (Y10-34, Y87.0)
Taxa de mortalidade específica por idade	As Taxas de Mortalidade Específicas por Idade (Age-specific death rate; ASDR) são o número de óbitos registados dividido pelo número estimado de uma população residente num grupo etário específico. Isto é frequentemente expresso por 100.000 mortes.
Taxa de mortalidade padronizada pela idade	<p>As taxas padronizadas por idade são taxas hipotéticas que teriam sido observadas se as populações estudadas tivessem a mesma distribuição etária que a população padrão, enquanto todos os outros fatores permaneceram inalterados. Isto é frequentemente expresso por 100.000 mortes.</p> <p>Uma vez que as taxas de mortalidade são afetadas pela composição populacional de uma determinada área, as taxas de mortalidade ajustadas por idade devem ser utilizadas para comparações entre áreas, uma vez que controlam as diferenças na composição da população.</p>

Tendência temporal	Uma tendência temporal é definida como um padrão de mudança num período definido. Habitualmente as análises de tendência não se estabelecem em períodos inferiores a cinco anos.
Tentativa de suicídio	É uma ação deliberada realizada com pelo menos algum desejo de morrer como resultado do ato. No entanto, o grau de "intenção" suicida varia e pode não estar relacionado com a letalidade da tentativa.

3.3. Exemplo de *messaging*

Evitar	Problemático	Preferido
Apresentar o suicídio como um desfecho desejado	<i>"suicídio bem-sucedido"</i> <i>"suicídio malsucedido"</i>	<i>"morreram por suicídio"</i> <i>"tiraram a própria vida"</i>
Associar o suicídio ao crime ou a pecado	<i>"cometer suicídio"</i> <i>"cometeu suicídio"</i>	<i>"tiraram a própria vida"</i> <i>"morte suicida"</i>
Sensacionalismo suicida	<i>"epidemia de suicídio"</i>	<i>"taxas crescentes"</i> <i>"taxas mais elevadas"</i>
Linguagem glamourizando uma tentativa de suicídio	<i>"suicídio falhado"</i> <i>"pedido de suicídio"</i>	<i>"tentativa de suicídio"</i> <i>"tentativa não fatal"</i>
Uso gratuito do termo "suicídio"	<i>"suicídio político"</i> <i>"missão suicida"</i> <i>"suicídio demográfico"</i>	abster-se de usar o termo suicídio fora de contexto

3.4. Siglas e acrónimos

Abreviatura	Extenso	Sector
ACSS	Administração Central do Sistema de Saúde	Saúde
AMP	Área Metropolitana do Porto	Poder Local
AsA	Assessoria Administrativa (da ENPS2035)	Saúde
AsEF	Assessoria Económico-Financeira (da ENPS2035)	Saúde
AsJ	Assessoria Jurídica (da ENPS2035)	Saúde
CAT	Centro de Atendimento a Toxicodependentes	Saúde
CBT	Cognitive-behavioural therapy, terapia cognitivo-comportamental	Clínica
CCC	Corpo de Consultoria Científica (da ENPS2035)	Saúde
CID10	Classificação Internacional de Doenças, 10ª versão	Estatística
CIM	Comunidades Inter-Municipais	Poder Local
CNPSM	Coordenação Nacional de Políticas de Saúde Mental	Saúde
CRI	Centro de Responsabilidade Integrada	Saúde
CSP	Cuidados de Saúde Primários	Saúde
DBT	Dialectical-behavioural therapy, terapia dialético-comportamental	Clínica
DGS	Direção-Geral da Saúde	Saúde
DMC	Doenças Mentais Comuns	Clínica
EAAD	European Alliance Against Depression	Internacional
ECSM	Equipas Comunitárias de Saúde Mental	Saúde
EE	Equipa Executiva (da ENPS2035)	Saúde
ERIC	Expert Recommendations for Implementing Change, Recomendações de Peritos para Implementar a Mudança	Ciência Implementação
ERPI	Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas	Segurança Social
FCT	Fundação para a Ciência e Tecnologia	Financiamento
FLAD	Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento	Financiamento
FPS	Fórum de Prevenção do Suicídio (da ENPS2030)	Saúde
GNR	Guarda Nacional Republicana	Administração Interna
GT-ENPS	Grupo de Trabalho para a ENPS	Saúde
HG	Hospital Geral	Saúde
HIC	High-Income Country, país de elevado rendimento	Estatística
IASP	International Association for Suicide Prevention	Internacional
INE	Instituto Nacional de Estatística	Estatística
IPSS	Instituições Particulares de Segurança Social	Segurança Social
LGBTQIA+	Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgéneros, Queer, Intersexo, Assexuais, pluralidade de género	Clínica
MF	Médico de Família	Saúde
MP	Ministério Público	Justiça
MS	Ministério da Saúde	Saúde
NUTS1	Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos, nível I	Estatística
NUTS2	Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos, nível II	Estatística
NUTS3	Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos, nível III	Estatística
ONG	Organizações Não-Governamentais	ONG
PIB	Produto Interno Bruto	Estatística
PIPS	(pág 30)	Justiça
PJ	Polícia Judiciária	Justiça
PM	Polícia Marítima	Defesa
PNPS 2013-2017	Plano de Prevenção do Suicídio	Saúde
PNS 2030	Plano Nacional de Saúde 2030	Saúde

Abreviatura	Extenso	Sector
PNSM-DGS	Programa Nacional de Saúde Mental da DGS	Saúde
PNSM 2007-2016	Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016	Saúde
PRR	Plano de Recuperação e Resiliência	Financiamento
PSP	Polícia de Segurança Pública	Administração Interna
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico	Internacional
rTMS	Estimulação magnética transcraniana	Clínica
SANA	Análise de Situação e Avaliação de Necessidades	Ciência Implementação
SCS	Síndrome da Crise Suicidária	Clínica
SICO	Sistema de Informação dos Certificados de Óbito	Saúde
SICO/eVM	Vigilância da Mortalidade em Tempo Real	Saúde
SLSM	Serviços Locais de Saúde Mental	Saúde
SNS	Serviço Nacional de Saúde	Saúde
SNS24	'A porta do Serviço Nacional de Saúde'	Saúde
SPMS	Serviços Partilhados do Ministério da Saúde	Saúde
SPS	Sociedade Portuguesa de Suicidologia	ONG
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis	Ciência Implementação
UE	União Europeia	Internacional
ULS	Unidade Local de Saúde	Saúde
WHO	World Health Organization, Organização Mundial de Saúde	Internacional
WHO-GHE	World Health Organization Global Health Estimates	Estatística
WHO-MDB	World Health Organization Mortality Database	Estatística

Anexos – Pilar Estratégico 4 – AMBIENTE

4.1. Resumo de objetivos e resultados

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Especificações
5. Ambiente	Restrição no acesso aos métodos de suicídio	Objetivo 17 – aumentar o conhecimento sobre o impacto do acesso facilitado e barreiras aos métodos de suicídio	Output 17a – conhecer a distribuição dos vários métodos de suicídio e de suicídio provável por sexo, idades e locais	Versão final: 30-06-2025
			Output 17b – os efeitos na redução do suicídio da legislação existente e medidas físicas na restrição ao acesso de vários métodos – pesticidas, armas de fogo, projeção no vazio	Versão final: 30-06-2025
			Output 17c – identificação de locais de suicídio frequente, hotspots	Versão final: 30-10-2025
			Output 17d – relação longitudinal entre suicídio e obtenção de cuidados de saúde em serviço de urgência e internamento hospitalar	Versão final: 31-12-2025
		Objetivo 18 – Desenho de programas de restrição a métodos específicos de suicídio	Output 18a – desenho de programas de restrição ao acesso a medicamentos	Versões finais: 31-12-2025
			Output 18b – desenho de programas de restrição ao acesso a venenos	
			Output 18c – desenho de programas de segurança intra- e pós-hospitalar	
			Output 18d – desenho de programas de restrição ao acesso a meios de afogamento	
			Output 18e – desenho de programas de restrição ao acesso a armas de fogo	
			Output 18f – desenho de programas de restrição ao acesso a meios de projeção no vazio	
			Output 18g – desenho de programas de restrição ao acesso a meios de projeção para veículos em movimento (comboios)	
			Output 18h – protocolo com várias instituições para obter colaboração e permissão na partilha de dados individualizados anonimizados: PSP, GNR, PM, PJ, MP, INML, DGS e IP	
		Objetivo 19 – Implementação de programas de restrição a métodos específicos de suicídio	Output 19 – implementação de programas de restrição ao acesso a meios de suicídio	Início: 30-06-2026

Anexos – Pilar Estratégico 5 – COMUNIDADE

5.1. Resumo de objetivos e resultados

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Especificações
3. Comunidade	Envolvimento das forças vivas das comunidades locais na prevenção local e multissetorial do suicídio	Objetivo 20 – Redes locais ou alianças de promoção da saúde mental e prevenção da doença mental	Output 20a – criação de rede local para a promoção do bem-estar e prevenção da doença mental comum	2025: três redes 2026: cinco redes 2027: sete redes 2028: sete redes
			Output 20b – orientações para o diagnóstico situacional local	Versão final: 31-12-2024
			Output 20c – manual e orientações para a criação e sustentabilidade da rede	Versão final: 31-12-2024
			Output 20d – relatório anual de atividades	7 relatórios Versão final 31-12-20xx
		Objetivo 21 – Sensibilização e literacia em saúde mental para a população em geral	Output 21 – sessões e eventos de sensibilização para a população em geral	Mínimo um por município
		Objetivo 22 – Educação e formação para a literacia em saúde mental e conhecimento das vias de acesso locais dirigidas a facilitadores comunitários	Output 22 – ações de educação e formação dirigidas a profissionais não-saúde facilitadores comunitários	Mínimo 4 grupos diferentes de profissionais por município Mínimo 60% sujeitos por grupo profissional por município
		Objetivo 23 – Abordagem diferenciada local às necessidades de grupos vulneráveis	Output 23a – microcampanhas publicas e de literacia em saúde mental focadas nos grupos vulneráveis	Mínimo 3 grupos vulneráveis diferentes por município Mínimo 60% de sujeitos por grupo vulnerável por município
			Output 23b – materiais e a marketing social fornecidos pela EE	
Objetivo 24 – Promoção da SM e prevenção da DMC nos sectores da educação, do trabalho, e social	Output 24 – desenvolvimento de intervenções multicomponentes em contextos e setores bem definidos	Mínimo 3 por município		

Anexos – Pilar Estratégico 6 – CUIDADOS

6.1. Resumo de objetivos e resultados

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Especificações
6. Cuidados	Cuidados de saúde mental diferenciados	Objetivo 25 – melhorar a avaliação, a gestão clínica e a segurança das pessoas com comportamentos suicidários nos serviços especializados	Output 33a – linhas de orientação e ficha curricular para a gestão dos comportamentos suicidários em psiquiatria	Versão final: 30-03-2025
			Output 33b – ações de formação para gestão clínica em ambulatório e internamento de psiquiatria	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
			Output 33c – implementação de carteira de serviços em SLSM	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 26 – intervenção na crise e diagnóstico de risco iminente de suicídio	Output 34a – ações de formação para gestão do risco iminente de suicídio em serviço de urgência	UMA por SU-SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
			Output 34b – implementação de carteira de serviços em SLSM	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 27 – continuidade de cuidados melhorada	Output 35a – ações de formação para gestão de casos por enfermeiro de saúde mental	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
			Output 35b – implementação de carteira de serviços em SLSM	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 28 – intervenções somáticas	Output 36a – linhas de orientação e fichas técnicas terapêuticas somáticas especializadas	Versão final: 30-03-2025
			Output 36b – ações de formação para a prescrição e implementação de terapêuticas somáticas especializadas	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
			Output 36c – implementação de carteira de serviços em ULSM	UMA por SLSM contíguas 300-500 000 habitantes
		Objetivo 29 – intervenções psicoterapêuticas	Output 37a – linhas de orientação e fichas técnicas de intervenções psicoterapêuticas especializadas	Versão final: 30-03-2025
			Output 37b – bolsas de formação para a implementação de intervenções psicoterapêuticas inovadoras	UMA por SLSM contíguas 300-500 000 habitantes
			Output 37c – implementação de carteira de serviços em SLSM	UMA por SLSM contíguas 300-500 000 habitantes
		Objetivo 30 – melhorar a avaliação e a gestão clínica das doenças mentais comuns (DMC) nos cuidados de saúde primários	Output 38a – linhas de orientação para a gestão das DMC em CSP, incluindo referência (documento)	Versão final: 30-03-2025
			Output 38b – ações de formação para a gestão clínica de DMC para profissionais específicos dos CSP	QUATRO por ULSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 31 – apoiar indivíduos em processo de luto por suicídio	Output 39 – aumentar o comportamento de procura de ajuda dos sobreviventes do suicídio por outreach	1000 contactos por ano
			Output 40a – linhas de orientação para constituição de grupos de apoio de sobreviventes para os CSP	Versão final: 30-03-2025
			Output 40b – implementação de carteira de serviços em CSP	UMA por ULSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 32 – programas dirigidos ao uso e abuso de substâncias	Output 41a – linhas de orientação para gestão clínica de abuso de substâncias em associação a comportamentos suicidários e articulação de CAT e SLSM	Versão final: 30-03-2025
			Output 41b – implementação de carteira de serviços em CAT e SLSM	UMA por ULSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
Objetivo 33 – serviços telefónicos de prevenção do suicídio	Output 42a – articulação de linhas de apoio anónimo em concatenação com a Lei n.º 17/2024, de 5 de fevereiro	Versão final: 30-03-2025		
	Output 42b – implementação da Lei n.º 17/2024, de 5 de fevereiro	30-06-2025		

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Especificações
			Output 43a – projeto de linha de vida com base no SNS24, confidencial	Versão final: 30-03-2025
			Output 43b – implementação de linha de vida	31-12-2025

6.2. Formação *train-the-trainer* para psiquiatras

Nos dias 8 e 9 de dezembro de 2023 decorreu um workshop em Amarante ***“Imminent suicide risk assessment in high-risk individuals”*** que contou com a presença de 41 internos de psiquiatria e jovens psiquiatras oriundos de todos os SLSM do país com o objetivo de criar uma rede de conhecimentos e atitudes e competências para a gestão da crise suicidária com equidade.

O programa foi altamente interativo e contou com vários palestrantes, sendo que o principal orador foi o Professor Igor Galynker da Icahn School of Medicine, Mount Sinai, que abordou os conceitos de Síndrome da crise suicidária e Narrativa suicidária bem como a gestão de contra-attitudes em relação a estes doentes em contexto clínico, integrado no mais amplo tema ***“Imminent suicide risk assessment in high-risk individuals”***.

A Doutora Virgínia da Conceição orientou os grupos de trabalho sobre ***“Perspetivas sobre os novos tratamentos em pessoas com depressão e risco de suicídio”***.

E o Professor Albino Oliveira-Maia falou sobre ***“A utilização da escetamina em pessoas com depressão e risco de suicídio”***.

O Professor Ricardo Gusmão abriu e fechou o workshop.

Programa

Avaliação de risco de suicídio iminente em indivíduos de alto risco – introdução e treino

Imminent suicide risk assessment in high-risk individuals – introduction and training

Professor Doutor Igor Galynker, Icahn School of Medicine | Mount Sinai (NYC) (em inglês, 7 horas)

Auditório da Casa da Portela
R. Miguel Pinto Martins 35, 4600-090 Amarante
[41.270592, -8.081830]

Dia 8 dezembro, tarde – Sessão 1

- 14.30 - 15.15: Chegada e inscrições
- 15.15 - 15.30: Abertura por Prof. Doutor Ricardo Gusmão
- 15.30 - 16.45: Estrutura conceptual
- 16.45 - 17.00: Pausa para café
- 17.00 - 18.15: Treino Prático 1 – Síndrome da Crise Suicidária

Dia 9 dezembro, manhã – Sessão 2

- 09.00 - 10.15: Treino Prático 2 – Narrativa suicidária
- 10.15 - 10.30: Pausa para café
- 10.30 - 11.30: Treino Prático 3 – Respostas emocionais
- 11.30 - 11.45: Casos de teste e autoavaliação
- 11.45 - 12.00: Encerramento

Dia 9 dezembro, tarde – Sessão 3

- 14.30 - 15.45: Grupos de discussão: Perspetivas dos internos em relação aos novos tratamentos em pessoas com depressão e risco de suicídio, Doutora Virgínia da Conceição, Lara Pinheiro Alves, Madalena Serra
- 15.45 - 16.00: Pausa para café
- 16.00 - 16.30: A utilização da esetamina em pessoas com depressão e risco de suicídio, Prof. Doutor Albino Oliveira-Maia
- 16.30 - 16.45: Encerramento por Prof. Doutor Ricardo Gusmão

WORKSHOP

CANDIDATURAS ABERTAS

Imminent suicide risk assessment in high-risk individuals

Professor Igor Galynker

Icahn Medical School, Mount Sinai NY

**8 – 9
DEZEMBRO**

CASA DA PORTELA

Rua Dr. Miguel Pinto Martins, nº 35
4600-090 Amarante

Esclarecimentos adicionais via e-mail para: se.sps.sppsm@gmail.com

Secção especializada de Suicidologia e Prevenção do Suicídio

RODRIGUE FORTUQUIN
PSIQUIATRIA
SAÚDE MENTAL

O Workshop foi avaliado pelos participantes.

Apoios: Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental (CNPSM), Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Laboratory for Integrative and Translational Research in Population Health, Associação

Portuguesa de Internos de Psiquiatria (APIP), Janssen Neuroscience, e Câmara Municipal de Amarante.

6.3. Estudo piloto sobre crenças, atitudes e competências dos psiquiatras em relação ao suicídio

Crenças e Atitudes dos Psiquiatras em relação aos Comportamentos Suicidários e ao Suicídio: um estudo-piloto

Autores: Virgínia da Conceição, Lara Pinheiro Guedes, João Mendes Coelho, Ricardo Gusmão

Introdução

O suicídio é um problema importante de saúde pública, uma tragédia pessoal, para a família e para a comunidade, bem como um indicador de insucesso dos serviços de saúde mental e da prestação de cuidados em carência de melhorias.

Há a necessidade de construir uma rede de profissionais para disseminação de normas e boas práticas em cuidados psiquiátricos para a prevenção do suicídio, com equidade no território nacional e qualidade técnica, escalável, com consideração das práticas em curso nos serviços locais de saúde mental (SLSM), após aferição prévia. Essa aferição compreende a organização da prestação dos cuidados e os resultados em saúde, mas também a literacia – conhecimentos, atitudes, competências – dos profissionais mais diretamente envolvidos na gestão da crise suicidária.

É percebido que as atitudes dos psiquiatras e as práticas clínicas apresentam uma variação ampla muito em resultado da experiência que viveram em relação ao suicídio na primeira pessoa (Sandford et al., 2021). A translação dessa variabilidade atitudinal na prática clínica, a qual não está estudada, impactará os resultados em saúde e resultará em variação na equidade dos cuidados, no país.

Objetivos

O objetivo geral deste estudo é a preparação para um estudo representativo do universo de internos de psiquiatria e de psiquiatras.

Os objetivos específicos deste estudo são:

- 1) pilotar, e contribuir para a validação de instrumentos de autorresposta para avaliação de

- atitudes de internos de psiquiatria e psiquiatras sobre suicídio;
- 2) explorar o que os internos de psiquiatria e psiquiatras portugueses pensam e sabem (crenças) e como encaram e reagem (atitudes) aos comportamentos suicidários e ao suicídio, na vida clínica e pessoal, e desta forma
 - 3) contribuir para ajustar conteúdos de treino e educação às necessidades de formação.

Métodos

Desenho e procedimentos

Trata-se de um estudo piloto, exploratório, de desenho misto, *mixed models*, quantitativo e qualitativo. A recolha de informação no passo quantitativo, ocorreu em duas ondas num intervalo de um mês, através de um questionário via web, o GoogleForms. O questionário foi disseminado numa reunião sobre prevenção do suicídio “xxxx”, em 8 dezembro de 2023, e um mês depois foi enviado de novo por mail.

O passo qualitativo foi um *focus group* aberto à discussão do tema no dia 8 de dezembro e por resposta a questão aberta no questionário.

População e Amostra/Informantes

Estiveram presentes 41 internos de psiquiatria e jovens psiquiatras oriundos de todas as unidades hospitalares e SLSM do país.

Critérios de Inclusão/Exclusão

Médicos psiquiatras e internos de psiquiatria em exercício, em serviço de urgência, internamento, hospital de dia e ambulatório, em unidades clínicas em Portugal.

Locais onde Decorre a Investigação

Portugal e Ilhas

Instrumento(s) de Colheita de Dados

O questionário é constituído por cinco secções:

- 1) Variáveis sociodemográficas e profissionais 7-itens;
- 2) Atitudes Profissionais em relação ao Suicídio 12-itens (Occupational Suicide Attitude Questionnaire; OSAQ-12) (Ramberg et al., 2021);
- 3) Questionário de Conhecimentos e Competências em Suicídio 13 itens (Suicide Knowledge and Skills Questionnaire; SKSQ) (Silva et al., 2016);

- 4) Questionário de Aceitação do Suicídio 10-itens (Suicide Acceptance Questionnaire; SAQ) (Stecz et al., 2020);
- 5) Questionário de Bem-Estar Mental 5-itens (Mental Health inventory; MHI-5) (Berwick et al., 1991);

Procedimentos éticos

A voluntariedade e autonomias dos participantes é garantida através de Consentimento Informado. Os participantes concordaram em participar após aceitação de consentimento informado. Foram tomadas as precauções habituais, robustas, para garantia de confidencialidade das respostas. Não há previsão de nenhum dano antecipável nem nenhum benefício para os sujeitos da investigação. Eventualmente, benefícios de resposta ao questionário antecipáveis serão a maior sensibilização dos respondentes para o tema.

Nenhum custo de participação foi antecipável para além do tempo despendido pelos respondentes.

Apoios

Secção especializada de Suicidologia e Prevenção do Suicídio (se|SPS) da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (SPPSM), Associação Portuguesa de Internos de Psiquiatria (APIP), Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos (CEPOM), Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Coordenação Nacional de Políticas em Saúde Mental (CNPSM).

Análise estatística

Neste estudo, foram utilizados métodos de análise mistos (quantitativos e qualitativos) para avaliar as atitudes, conhecimentos e competências dos profissionais de saúde em relação à prevenção do suicídio, em relação à gestão de comportamentos suicidários, como em relação ao bem-estar.

Na análise quantitativa, os dados foram analisados com recurso a estatísticas descritivas, incluindo médias, desvios padrão e frequências, para caracterizar a amostra e descrever as principais variáveis de interesse. Foram, ainda, usadas tabelas de frequência para caracterizar o perfil de respostas obtidas nas escalas OSAQ-12, SKSQ e SAQ.

Posteriormente, foram utilizadas análises inferenciais para investigar diferenças significativas entre grupos. Para comparar médias entre grupos independentes, foram utilizados os testes de Mann-Whitney U e Kruskal-Wallis, adequados para dados não paramétricos e amostras

pequenas. Estes testes foram aplicados para analisar variáveis como sexo, idade, formação prévia em prevenção do suicídio, e experiências pessoais com doentes suicidas e suicídios de pessoas próximas. A significância estatística foi considerada com um nível de $p < 0.05$.

As propriedades psicométricas das escalas utilizadas (OSAQ-12, SKSQ e SAQ) foram avaliadas através da análise da consistência interna, utilizando o Alfa de Cronbach e o Omega, e da validade de construto, com a análise fatorial confirmatória. Foram calculados os índices de ajustamento do modelo CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) e SRMR (Standardized Root Mean Square Residual), para avaliar a adequação dos modelos.

Na análise qualitativa, foram analisadas as respostas abertas dos participantes sobre a avaliação da suicidalidade e risco de suicídio nos seus serviços. As respostas foram estudadas com recurso à análise de conteúdo para identificação de temas e padrões nas respostas. As respostas foram codificadas e agrupadas em categorias, permitindo uma síntese das principais barreiras e sugestões de melhoria identificadas pelos profissionais de saúde.

A análise quantitativa foi efectuada com recurso ao programa RStudio e a quantitativa ao programa NVivo v.14.

Resultados

Estudo quantitativo

Participantes

A maioria dos participantes encontrava-se na faixa etária dos 25 aos 34 anos, com uma predominância do sexo feminino. Quase todos os participantes tinham formação prévia em prevenção do suicídio, e uma grande proporção já teve contacto com mais de 30 doentes em risco de suicídio nos últimos cinco anos. Cerca de 34% dos profissionais relataram ter tido pacientes que se suicidaram durante o curso do tratamento; 18 dos participantes já tinham vivenciado o suicídio de pessoas próximas, com familiares e amigos dos amigos como os grupos mais frequentemente mencionados (Tabela 1).

Tabela 1: Caracterização dos participantes

Sexo	Feminino	29
------	----------	----

	Masculino	12
Idade	25-29	17
	30-34	17
	35-44	7
Local de exercício profissional	Norte	15
	Centro	9
	Lisboa e Vale do Tejo	10
	Alentejo	3
	Algarve	2
	Açores	2
Formação prévia em prevenção do suicídio	Sim	38
	Não	11
Contacto prévio com doentes em risco de suicídio	>30	32
	21 a 30	6
	11 a 20	3
Doentes que se suicidaram	Sim	9
	Não	32
Vivência de suicídio em pessoas próximas	Colegas de profissão	4
	Familiares	5
	Amigos	3
	Amigos de amigos	5
	Vizinhos	1

Atitudes Profissionais em relação ao Suicídio(OSAQ-12)

Tal como podemos observar na Tabela 2, as propriedades psicométricas da escala de Atitudes Profissionais em relação ao Suicídio (OSAQ-12) demonstram diferentes níveis de fiabilidade e validade nas suas três dimensões.

A dimensão “Atitudes em relação à prevenção do suicídio” apresenta uma fiabilidade consistente, com valores de alfa de Cronbach e consistência interna indicando uma boa coesão entre os itens. O valor de Omega sugere uma robustez adicional, confirmando a estabilidade das medições. A média dos valores reflete uma atitude geralmente positiva dos profissionais quanto à prevenção do suicídio. A correlação inter-item reforça a coesão entre os itens, embora mostre que há algum espaço para melhoria. Os índices de ajuste do modelo (CFI, TLI, RMSEA, SRMR) estão dentro de valores aceitáveis, demonstrando um ajuste adequado do modelo à amostra utilizada.

A segunda dimensão, “Atitudes em relação às pessoas com comportamentos suicidários”,

apresenta uma fiabilidade mais baixa, com valores de alfa de Cronbach e consistência interna que indicam uma coesão moderada entre os itens. O Omega também sugere uma menor robustez em comparação com a primeira dimensão. A média dos valores sugere uma atitude relativamente menos positiva em comparação com a prevenção do suicídio. A correlação inter-item é a mais baixa entre as três dimensões, indicando uma menor coesão entre os itens. No entanto, os índices de ajuste do modelo são os mesmos que na primeira dimensão, sugerindo um ajuste consistente do modelo.

Por último, a fiabilidade da dimensão “Autoeficácia facilitada pela organização” é moderada, com alfa de Cronbach e consistência interna mostrando uma coesão aceitável entre os itens. O valor de Omega é ligeiramente superior ao da segunda dimensão, indicando uma estabilidade razoável. A média dos valores reflete uma percepção moderada dos profissionais sobre a autoeficácia facilitada pela organização. A correlação inter-item indica uma coesão moderada entre os itens. Os índices de ajuste do modelo são consistentes com as outras dimensões, confirmando a adequação do modelo.

Os valores dos índices de ajuste do modelo são uniformes para todas as dimensões, indicando um ajuste consistente e adequado do modelo psicométrico à amostra, embora haja espaço para melhorias, especialmente no valor do SRMR.

Assim, as propriedades psicométricas da OSAQ-12 sugerem que a escala é uma ferramenta fiável e válida para avaliar as atitudes profissionais em relação ao suicídio, com variações na coesão e robustez entre as diferentes dimensões.

Tabela 2: Propriedades psicométricas da Escala de Atitudes Profissionais em relação ao Suicídio (OSQA-12)

	Atitudes em relação à prevenção do suicídio	Atitudes em relação às pessoas com comportamentos suicidários	Autoeficácia facilitada pela organização
Alfa de Cronbach	0.79	0.64	0.69
Omega	0.82	0.63	0.72
Média	3.45	3.25	2.90
Desvio padrão	0.53	0.58	0.54
Correlação inter-item	0.52	0.32	0.38
CFI	0.867	0.867	0.867
TLI	0.828	0.828	0.828
RMSEA	0.087	0.087	0.087
SRMR	0.107	0.107	0.107

CFI = Comparative Fit Index, TLI = Tucker-Lewis Index, RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation, SRMR = Standardized Root Mean Square Residual

Na tabela 3 podemos observar que as atitudes dos participantes em relação à prevenção do suicídio são, no geral, positivas. Houve maior concordância entre os participantes no item que aborda indiretamente a possibilidade de prevenir mortes por suicídio (item 2 e 4) e uma maior dispersão de respostas no item que aborda a eficácia do tratamento (item 3).

Estas respostas revelam uma atitude positiva em relação à prevenção do suicídio, demonstrando uma crença sólida na possibilidade e eficácia das intervenções e tratamentos.

Tabela 3: Frequência de respostas aos itens da subescala atitudes em relação à prevenção do suicídio do OSAQ-12.

	Item	Resposta	n	%
Atitudes em relação à prevenção do suicídio	1. É possível prevenir as mortes por suicídio	Não concordo nada	0	0%
		Difícilmente concordarei	1	2.44%
		Concordo um pouco	16	39%
		Concordo totalmente	24	58.5%
	2. O que quer que se faça pelas pessoas com comportamentos suicidários, não fará diferença nenhuma: de qualquer forma elas conseguirão matar-se, mais cedo ou mais tarde	Não concordo nada	31	75,6%
		Difícilmente concordarei	9	22%
		Concordo um pouco	1	2.4%
		Concordo totalmente	0	0%
	3. Se as pessoas quiserem realmente matar-se, elas irão conseguir mesmo que recebam o melhor tratamento disponível	Não concordo nada	15	36.5%
		Difícilmente concordarei	12	29.3%
		Concordo um pouco	12	29.3%
		Concordo totalmente	2	4.9%
	4. Quando as pessoas estão determinadas a morrer por suicídio, ninguém as poderá impedir	Não concordo nada	25	61.0%
		Difícilmente concordarei	13	31.7%
		Concordo um pouco	3	7.3%
		Concordo totalmente	0	0%

No entanto, há espaço para melhorar algumas atitudes, especialmente aquelas relacionadas à percepção de que pessoas determinadas a cometer suicídio não podem ser impedidas e que conseguirão suicidar-se mesmo com o melhor tratamento disponível. Abordar essas

percepções pode reforçar ainda mais a confiança na prevenção do suicídio e nas intervenções dos psiquiatras.

As atitudes dos participantes em relação às pessoas com comportamentos suicidários (tabela 4) revelam atitudes ambivalentes.

A maior parte dos participantes não concorda com a afirmação “Quem usa métodos não-letais em tentativas de suicídio procura apenas obter atenção” (item 8), nem concorda com a afirmação que transmite a ideia de que as pessoas com comportamentos suicidários abusam do sistema de saúde (item 7), indicando que, em geral, os participantes têm uma atitude empática em relação às pessoas com comportamentos suicidários e que reconhecem a seriedade dos comportamentos suicidários.

Tabela 4: Frequência de respostas aos itens da subescala de atitudes em relação às pessoas com comportamentos suicidários do OSAQ-12.

	Item	Resposta	n	%
Atitudes em relação às pessoas com comportamentos suicidários	5. Algumas pessoas com comportamentos suicidários abusam do sistema de saúde	Não concordo nada	3	7.32%
		Difícilmente concordarei	14	34.1%
		Concordo um pouco	11	26.8%
		Concordo totalmente	13	31.7%
	6. Sinto mais simpatia pelas pessoas que fazem uma primeira tentativa de suicídio do que por aquelas que fizeram várias tentativas	Não concordo nada	18	43.9%
		Difícilmente concordarei	7	17.1%
		Concordo um pouco	13	31.7%
		Concordo totalmente	3	7.30%
	7. Muitas vezes, as pessoas com comportamentos suicidários roubam tempo de prestação de cuidados a outras pessoas com maior necessidade de apoio e ajuda	Não concordo nada	26	63.4%
		Difícilmente concordarei	9	22.0%
		Concordo um pouco	6	14.6%
		Concordo totalmente	0	0%
	8. Quem usa métodos não-letais em tentativas de suicídio procura apenas obter atenção	Não concordo nada	28	68.3%
		Difícilmente concordarei	12	29.3%
		Concordo um pouco	1	2.40%
		Concordo totalmente	0	0%

No entanto, ainda existe uma proporção significativa de médicos psiquiatras que concorda um

pouco com a ideia de que as pessoas com comportamentos suicidários podem abusar do sistema de saúde, o que aponta para a necessidade de maior sensibilização sobre a complexidade dos comportamentos suicidários e a importância de um apoio contínuo para todas as pessoas afetadas.

No que diz respeito à autoeficácia facilitada pela organização (tabela 5) os participantes mostram áreas de confiança como pontos que necessitam de melhoria. A maioria dos participantes concorda, pelo menos um pouco, com a afirmação de que têm confiança em si mesmos para trabalhar com pessoas com comportamentos suicidários (item 10). Também há uma percepção positiva significativa de que, no serviço, há apoio suficiente no trabalho com pessoas com comportamentos suicidários (item 11), e que a cooperação relativa às pessoas com comportamentos suicidários funciona bem (item 12).

Tabela 5: Frequência de respostas aos itens da subescala de autoeficácia facilitada pela organização do OSAQ-12.

	Item	Resposta	n	%
Autoeficácia facilitada pela organização	9. No meu serviço, a definição e partilha de responsabilidades na avaliação de riscos e na segurança dos doentes é clara e precisa	Não concordo nada	7	17.1%
		Difícilmente concordarei	11	26.8%
		Concordo um pouco	18	43.9%
		Concordo totalmente	5	12.2%
	10. Sinto confiança em mim para trabalhar com pessoas com comportamentos suicidários	Não concordo nada	0	0%
		Difícilmente concordarei	5	12.2%
		Concordo um pouco	27	65.8%
		Concordo totalmente	9	22.0%
	11. No meu serviço, tenho apoio suficiente no trabalho com pessoas com comportamentos suicidários	Não concordo nada	1	2.44%
		Difícilmente concordarei	11	26.8%
		Concordo um pouco	18	43.96%
		Concordo totalmente	11	26.8%
12. No meu serviço, a cooperação relativa às pessoas com comportamentos suicidários funciona bem	Não concordo nada	0	0%	
	Difícilmente concordarei	9	22.0%	
	Concordo um pouco	25	61.0%	
	Concordo totalmente	7	17.1%	

No entanto, a definição e partilha de responsabilidades na avaliação de riscos e na segurança dos doentes (item 9) não é vista de forma tão clara e precisa pela maioria dos participantes, com uma proporção significativa a discordar ou a ter dificuldades em concordar com esta afirmação.

Estes resultados podem indicar que, embora os participantes se sintam, em geral, confiantes e apoiados no trabalho com pessoas com comportamentos suicidários, existe uma necessidade de maior clareza e partilha de responsabilidades na avaliação de riscos e na segurança dos doentes. Melhorar a comunicação e a definição de responsabilidades pode fortalecer ainda mais a confiança e a eficácia no trabalho com pessoas com comportamentos suicidários.

As médias dos resultados totais de cada uma das dimensões do OSAQ-12 não revelam diferenças estatisticamente significativa em nenhuma das variáveis analisadas (Tabela 6), no entanto, foram observadas algumas tendências nas médias dos grupos.

Nas atitudes em relação à prevenção do suicídio, os homens apresentaram médias ligeiramente mais elevadas do que as mulheres. No que diz respeito à idade, os participantes entre 25-29 anos e 35-44 anos apresentaram médias mais altas comparados aos de 30-34 anos. Adicionalmente, os participantes com formação prévia em prevenção do suicídio mostraram médias similares às daqueles sem formação, e não se observaram diferenças significativas entre aqueles que tiveram doentes que se suicidaram e aqueles que não tiveram, bem como entre aqueles que vivenciaram suicídio em pessoas próximas e aqueles que não vivenciaram.

Para as atitudes em relação às pessoas com comportamentos suicidários, os homens tiveram médias ligeiramente superiores às das mulheres. O grupo etário de 35-44 anos destacou-se com médias mais elevadas em comparação com os outros grupos etários. A formação prévia em prevenção do suicídio não mostrou diferenças significativas, tal como as experiências pessoais de lidar com doentes que se suicidaram ou com suicídios em pessoas próximas.

Em termos de autoeficácia facilitada pela organização, os homens apresentaram médias ligeiramente superiores às das mulheres. Os participantes na faixa etária de 30-34 anos tiveram médias mais altas, enquanto os de 35-44 anos apresentaram médias mais baixas. A formação prévia em prevenção do suicídio e as experiências pessoais de suicídio de doentes ou pessoas próximas não mostraram diferenças significativas.

Tabela 6: análise das atitudes profissionais em relação ao suicídio: diferenças por sexo, idade, formação prévia e experiências pessoais

		M (DP)	Test, p-value	
Atitudes em relação à prevenção do suicídio	Total	13.8 (2.12)		
	Sexo	Feminino	13.5 (2.21)	z=-1.54, p=0.12
		Masculino	14.6 (1.73)	
	Idade	25-29	14.1 (1.83)	$\chi^2=0.86$, p=0.65
		30-34	13.4 (2.45)	
		35-44	14.1 (2.04)	
	Formação prévia em prevenção do suicídio	Sim	13.8 (2.07)	z=0.32, p=0.75
		Não	13.9 (2.47)	
Doentes que se suicidaram	Sim	13.4 (2.06)	z=-1.15, p=0.25	
	Não	14.0 (2.16)		
Vivência de suicídio em pessoas próximas	Sim	14.1 (1.76)	z=0.38, p=0.71	
	Não	13.6 (2.39)		
Atitudes em relação às pessoas com comportamentos suicidários	Total	13.0 (2.30)		
	Sexo	Feminino	12.8 (2.48)	z=0.42, p=0.67
		Masculino	13.2 (1.86)	
	Idade	25-29	12.7 (2.37)	$\chi^2=3.28$, p=0.19
		30-34	12.6 (2.32)	
		35-44	14.4 (1.72)	
	Formação prévia em prevenção do suicídio	Sim	12.8 (2.21)	z=-0.67, p=0.51
		Não	13.4 (2.77)	
Doentes que se suicidaram	Sim	12.9 (2.44)	z=-0.15, p=0.88	
	Não	13.0 (2.27)		
Vivência de suicídio em pessoas próximas	Sim	13.0 (2.25)	z=0.04, p=0.97	
	Não	12.9 (2.39)		
Autoeficácia facilitada pela organização	Total	11.5 (2.16)		
	Sexo	Feminino	11.4 (2.20)	z=0.19, p=0.85
		Masculino	11.7 (2.15)	
	Idade	25-29	11.6 (1.79)	$\chi^2=1.74$, p=0.42
		30-34	11.8 (2.33)	
		35-44	10.7 (2.81)	
	Formação prévia em prevenção do suicídio	Sim	11.6 (2.26)	z=-0.42, p=0.68
		Não	11.2 (1.75)	
Doentes que se suicidaram	Sim	11.6 (2.17)	z=-0.06, p=0.95	
	Não	11.5 (2.19)		
Vivência de suicídio em pessoas próximas	Sim	11.7 (2.33)	z=0.32, p=0.74	
	Não	11.4 (2.06)		

M = Média, DP = Desvio padrão, z = valor estatístico do teste U de Mann-Whitney, χ^2 = valor do teste de Kruskal-Wallis

O impacto do tamanho da amostra é um fator crucial a ser considerado. Com uma amostra de apenas 41 participantes, o poder estatístico para detectar diferenças significativas é limitado. Amostras pequenas aumentam a probabilidade de erros do tipo I, ou seja, não detectar uma diferença significativa quando ela realmente existe. Portanto, é importante considerar que

muitas das tendências observadas podem se tornar significativas com uma amostra maior. Estudos futuros com um maior número de participantes seriam importantes para confirmar as tendências observadas e fornecer uma base mais robusta para as conclusões.

Questionário de conhecimentos e competências em suicídio (SKSQ)

Tabela 7 apresenta as propriedades psicométricas do questionário de conhecimentos e competências em suicídio (SKSQ). Para os itens binários (1 a 9), os indicadores de consistência interna mostram valores baixos. A correlação entre os itens foi relativamente baixa, e a carga factorial máxima foi observada num item específico: “Se uma pessoa estiver empenhada no seu suicídio, pouco pode ser feito para evitá-lo”. A proporção da variância explicada por estes itens foi de 29%. A análise do ajuste do modelo revelou-se moderados, com valores adequados para χ^2 , TLI, RMSEA e SRMR.

Tabela 7: Propriedades psicométricas do questionário de conhecimentos e competências em suicídio (SKSQ)

	Itens binários (1 a 9) Conhecimentos	Itens Likert (10 a 13) Percepção de competências
Alfa de Cronbach	0.32	0.60
Omega	0.54	0.64
Média	-	3.57
Desvio padrão	-	0.99
Correlação inter-item	0.15	0.44
Carga factorial máxima	1.01 (item 4)	1 (item 11)
Proporção da variância	0.29	0.41
χ^2	24.39 _{df = 27}	0.05 _{df = 2}
CFI	-	1
TLI	0.70	1.02
RMSEA	0.21	0.08
SRMR	0.18	0.05

χ^2 =Chi quadrado, CFI = Comparative Fit Index, TLI = Tucker-Lewis Index, RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation, SRMR = Standardized Root Mean Square Residual

Para os itens Likert (10 a 13), os indicadores de consistência interna foram aceitáveis, refletindo uma variação moderada nas respostas. A correlação entre os itens foi mais elevada em comparação com os itens binários, e a carga factorial máxima foi encontrada no item “Eu tenho as competências necessárias para envolver pessoas que exprimem o desejo de suicídio e/ou a intenção suicida”. A proporção da variância explicada foi de 41%, mais elevada do que para os

itens binários. A análise do ajuste do modelo revelou um excelente ajuste, com índices de ajuste indicando um modelo bem ajustado.

Tabela 8: Frequência de respostas aos itens de conhecimento do questionário de conhecimentos e competências em suicídio (SKSQ)

Item	Resposta	n	%
1. Poucas pessoas desejam matar-se	Correcta	26	63.4%
	Errada	15	36.6%
2. Os jovens entre os 10 e os 24 anos apresentam um risco significativamente maior de suicídio do que os indivíduos com 65 anos ou mais.	Correcta	36	87.8%
	Errada	5	12.2%
3. A taxa de suicídio entre pessoas afetadas por doença mental grave é 6 vezes maior do que na população em geral	Correcta	36	87.8%
	Errada	5	12.2%
4. Se uma pessoa estiver empenhada no seu suicídio, pouco pode ser feito para evitá-lo	Correcta	39	95.1%
	Errada	2	4.88%
5. Se se conversar com um doente sobre suicídio, poder-se-á inadvertidamente dar-lhe permissão para considerar seriamente o assunto	Correcta	40	97.6%
	Errada	1	2.4%
6. Apresentar diagnóstico de depressão indica risco de suicídio	Correcta	25	61.0%
	Errada	16	39.0%
7. O suicídio é sempre imprevisível	Correcta	39	95.1%
	Errada	2	4.9%
8. As pessoas que exprimem ideias de suicídio ou comportamentos suicidários querem morrer	Correcta	36	87.8%
	Errada	5	12.2%
9. As pessoas com perturbação de personalidade borderline frequentemente exprimem ideias de suicídio ou agem comportamentos suicidários, mas não têm verdadeira intenção de se matar; em vez disso, pretendem provocar ou manipular as outras pessoas	Correcta	34	82.9%
	Errada	7	17.1%

Os resultados apresentados na Tabela 8 do questionário de conhecimentos e competências em suicídio (SKSQ) demonstram bons conhecimentos por parte dos participantes sobre diferentes aspectos do suicídio. Apenas no item 1 se verificou uma percentagem de respostas erradas superiores a 1/3. Embora este item represente a avaliação subjectiva (“poucas”) das pessoas que se desejam matar, pode ser um indicador relacionado com a percepção da gravidade do problema.

Tabela 9: Frequência de respostas aos itens de percepção de competências do questionário de conhecimentos e competências em suicídio (SKSQ)

Item	Resposta	n	%
10. Recebi a formação de que preciso para estabelecer relação e ajudar pessoas que exprimem o desejo de suicídio e/ou a intenção suicida	Discordo completamente	3	7.32%
	Discordo	15	36.6%
	Não sei	3	7.32%
	Concordo	15	36.6%
	Concordo completamente	5	12.2%
11. Eu tenho as competências necessárias para envolver pessoas que exprimem o desejo de suicídio e/ou a intenção suicida	Discordo completamente	1	2.4%
	Discordo	8	19.5%
	Não sei	9	22.0%
	Concordo	18	43.9%
	Concordo completamente	5	12.2%
12. Tenho o apoio/supervisão de que preciso para envolver e ajudar pessoas que exprimem o desejo de suicídio e/ou a intenção suicida	Discordo completamente	1	2.45%
	Discordo	13	31.7%
	Não sei	6	14.6%
	Concordo	20	48.8%
	Concordo completamente	1	2.45%
13. Sinto-me à vontade para fazer perguntas diretas e abertas sobre suicídio	Discordo completamente	0	0%
	Discordo	1	2.45%
	Não sei	2	4.85%
	Concordo	10	24.4%
	Concordo completamente	28	68.3%

As competências percebidas dos participantes em relação à prevenção do suicídio são, em geral, positivas, mas com espaço para melhorias, como podemos verificar na tabela 9. Houve maior concordância entre os participantes que avaliam positivamente a sua sensação de conforto ao fazer perguntas diretas sobre suicídio (item 13). Por outro lado, a percepção de formação (item 10) suficiente é bastante mista com respostas divididas entre a concordância e a discordância de que receberam formação suficiente, revelando a necessidade de maior formação neste domínio.

Em termos de conhecimentos (tabela 10), as mulheres apresentaram médias ligeiramente superiores aos homens, embora essa diferença não tenha sido estatisticamente significativa. Entre as diferentes faixas etárias, os participantes mais jovens (25-29 anos) e os mais velhos (35-44 anos) apresentaram médias mais altas comparados ao grupo intermediário (30-34 anos), mas essas diferenças também não foram estatisticamente significativas. Observou-se uma tendência para que aqueles com formação prévia em prevenção do suicídio tivessem médias um pouco mais baixas do que aqueles sem essa formação, embora essa diferença não tenha

alcançado significância estatística. Não foram encontradas diferenças significativas entre aqueles que tiveram experiência de doentes que se suicidaram e aqueles que não tiveram, bem como entre aqueles que tiveram vivência de suicídio em pessoas próximas e aqueles que não tiveram.

Em relação à percepção de competências (tabela 10), verificam-se diferenças significativas na idade, com médias mais altas no grupo dos 30-34 anos. As diferenças das médias entre os participantes que tiveram e não tiveram formação prévia estiveram muito próximas da significância, com os médicos psiquiatras com formação prévia a avaliar mais positivamente as suas competências. Os homens apresentaram médias ligeiramente superiores às das mulheres, mas novamente, essa diferença não foi estatisticamente significativa. Aqueles com experiência de doentes que se suicidaram tiveram médias ligeiramente superiores, mas não significativamente. De maneira semelhante, aqueles com vivência de suicídio em pessoas próximas apresentaram médias mais altas, mas a diferença também não alcançou significância estatística.

Estas observações destacam algumas tendências importantes, especialmente em relação à idade na percepção de competências, onde foi encontrada uma diferença significativa. Este achado sugere que a percepção de competências pode variar com a idade, o que pode estar relacionado com a experiência profissional acumulada e a maturidade pessoal. Seria interessante explorar mais detalhadamente como a experiência e a formação contínua influenciam essa percepção em diferentes faixas etárias. Investigar o impacto de intervenções específicas em diferentes grupos etários também poderia fornecer informações importantes para o desenvolvimento de programas de formação mais eficazes.

As outras variáveis mostraram tendências que, embora não significativas, podem indicar áreas de interesse para futuras investigações e intervenções. Por exemplo, a formação prévia em prevenção do suicídio mostrou uma tendência para médias mais altas na percepção de competências, o que sugere que a formação pode estar associada a uma autoavaliação mais positiva das competências. Este resultado, embora não estatisticamente significativo, sugere que a formação prévia pode ter um impacto benéfico, e estudos futuros com amostras maiores poderiam confirmar esta tendência. Explorar as razões pelas quais as diferenças não são significativas pode fornecer informações sobre a eficácia das formações atuais e possíveis melhorias.

Tabela 10: Análise dos conhecimentos e competências em suicídio (SKSQ): diferenças por sexo, idade, formação prévia e experiências pessoais

	M (DP)	Test, p-value
--	--------	---------------

Total				7.59 (1.77)	
Sexo	Feminino			7.62 (1.71)	z=192.5, p=0.59
	Masculino			7.50 (1.92)	
Idade	25-29			7.82 (1.68)	$\chi^2=0.99$, p=0.61
	30-34			7.35 (2.18)	
	35-44			7.57 (1.27)	
Formação prévia em prevenção do suicídio	Sim		7.45 (1.73)	z=94.5, p=0.20	
	Não		8.13 (1.96)		
Doentes que se suicidaram	Sim		7.57 (1.49)	z=196.5, p=0.84	
	Não		7.59 (1.99)		
Vivência de suicídio em pessoas próximas	Sim		7.56 (1.84)	z=208.0, p=0.99	
	Não		7.61 (1.72)		
Total				14.29 (4.09)	
Sexo	Feminino			14.07 (3.97)	z=147.0, p=0.45
	Masculino			14.83 (4.42)	
Idade	25-29			13.00 (3.83)	$\chi^2=7.8$, p<0.05
	30-34			15.65 (4.05)	
	35-44			14.14 (4.02)	
Formação prévia em prevenção do suicídio	Sim		14.70 (3.84)	z=185.0, p=0.08	
	Não		12.63 (4.56)		
Doentes que se suicidaram	Sim		15.00 (4.74)	z=240.5, p=0.16	
	Não		13.93 (3.82)		
Vivência de suicídio em pessoas próximas	Sim		15.06 (4.19)	z=261.0, p=0.17	
	Não		13.70 (4.06)		

M = Média, DP = Desvio padrão, z = valor estatístico do teste U de Mann-Whitney, χ^2 = valor do teste de Kruskal-Wallis

Mais uma vez, temos de ter em conta o tamanho da amostra, que com um tamanho reduzido poderá não estar a captar possíveis diferenças estatisticamente significativas que seria importante conhecer melhor.

Questionário de Aceitação do Suicídio (SAQ)

Para os itens do questionário de aceitação do suicídio (SAQ), os indicadores de consistência interna foram excelentes (Tabela 11), refletindo uma variação óptima nas respostas. A correlação inter-item indica uma boa consistência entre os itens. A proporção da variância explicada pelo modelo foi de 16%, sugerindo que os itens do questionário explicam uma parte considerável da variância total.

A análise do ajustamento do modelo revelou um ajuste bom, com valores de χ^2 , CFI e TLI a confirmar um bom modelo. O RMSEA está ligeiramente acima do limite convencional para um

bom ajuste, mas ainda aceitável. Por último, o SRMR obtido corresponde também a um bom ajustamento do modelo aos dados.

Assim, os itens do SAQ apresentam uma consistência interna excelente e uma boa adequação do modelo, sugerindo que este é um instrumento psicometricamente robusto para avaliar a aceitação do suicídio por psiquiatras.

Tabela 11: Propriedades psicométricas do questionário de aceitação do suicídio (SAQ)

	Escala total (10 itens)
Alfa de Cronbach	0.92
Omega	0.95
Média	2.76
Desvio padrão	1.31
Correlação inter-item	0.45
Carga factorial máxima	0.99 (item 4)
Proporção da variância	0.16
χ^2	62.13 _{df=35}
CFI	0.934
TLI	0.916
RMSEA	0.138
SRMR	0.077

χ^2 =Chi quadrado, CFI = Comparative Fit Index, TLI = Tucker-Lewis Index, RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation, SRMR = Standardized Root Mean Square Residual

As atitudes dos participantes em relação à aceitação do suicídio (tabela 12) mostram variações significativas nas respostas, indicando tanto preocupações como percepções de justificação para o suicídio em certos contextos.

Tabela 12: Frequência de respostas ao questionário de aceitação do suicídio (SAQ)

Item	Resposta	n	%
1. O suicídio é uma opção que se alinha com os meus valores pessoais	Discordo fortemente	12	29.3%
	Discordo	17	41.5%
	Indeciso	3	7.3%
	Concordo	7	17.1%
	Concordo completamente	2	4.9%
2. O suicídio pode ter uma justificação	Discordo fortemente	4	9.8%
	Discordo	5	12.2%
	Indeciso	8	19.5%
	Concordo	16	39.0%
	Concordo completamente	8	19.5%

3. Um desgosto amoroso pode justificar o suicídio	Discordo fortemente	12	29.3%
	Discordo	14	34.2%
	Indeciso	3	7.3%
	Concordo	10	24.4%
	Concordo completamente	2	4.9%
4. Um processo de falência pode justificar o suicídio	Discordo fortemente	12	29.3%
	Discordo	11	26.8%
	Indeciso	5	12.2%
	Concordo	11	26.8%
	Concordo completamente	2	4.9%
5. A perda de respeito e de autoridade pode justificar o suicídio	Discordo fortemente	11	26.8%
	Discordo	13	31.7%
	Indeciso	10	24.4%
	Concordo	5	12.2%
	Concordo completamente	2	4.9%
6. A pena de prisão perpétua pode ser um motivo razoável para cometer suicídio	Discordo fortemente	11	26.8%
	Discordo	10	24.4%
	Indeciso	8	19.5%
	Concordo	7	17.1%
	Concordo completamente	5	12.2%
7. Sentimentos de desamparo e desesperança são motivos aceitáveis para o suicídio	Discordo fortemente	12	29.3%
	Discordo	8	19.5%
	Indeciso	6	14.6%
	Concordo	10	24.4%
	Concordo completamente	5	12.2%
8. A deficiência física pode constituir uma razão respeitável para suicídio	Discordo fortemente	8	19.5%
	Discordo	8	19.5%
	Indeciso	6	14.6%
	Concordo	13	31.7%
	Concordo completamente	6	14.6%
9. A doença crónica e uma dor crónica intensa não podem ser justificações para o suicídio	Discordo fortemente	7	17.1%
	Discordo	15	36.6%
	Indeciso	7	17.1%
	Concordo	7	17.1%
	Concordo completamente	5	12.2%
10. Não há nenhuma boa razão para morrer por suicídio	Discordo fortemente	8	19.5%
	Discordo	11	26.8%
	Indeciso	8	19.5%
	Concordo	9	22.0%
	Concordo completamente	5	12.2%

Para a primeira pergunta, a maioria dos participantes discorda fortemente ou discorda que o suicídio se alinha com os seus valores pessoais, sugerindo uma rejeição geral desta ideia. No entanto, uma minoria expressa alguma forma de concordância, o que pode ser preocupante.

Na segunda pergunta, quase 60% dos participantes concordam que o suicídio pode ter uma justificação, o que também é preocupante, pois sugere uma aceitação significativa da ideia de que o suicídio pode ser justificado em certas situações.

Em relação à pergunta sobre desgostos amorosos, a maioria discorda que isto possa justificar o suicídio, embora quase 30% concordem em algum grau, o que ainda representa um número considerável de pessoas que vêem alguma justificação neste contexto.

Para a questão da falência, as respostas são igualmente divididas, com uma leve maioria a discordar de que isto possa justificar o suicídio, mas com uma proporção significativa a concordar, indicando uma percepção mista sobre este tema. Na pergunta sobre a perda de respeito e autoridade, a maioria discorda ou está indecisa, com uma menor proporção a concordar, mostrando que este motivo é menos aceito como justificação para o suicídio. Sobre a pena de prisão perpétua, as respostas estão divididas, com uma leve tendência a discordar que seja uma razão aceitável para o suicídio, mas com uma proporção considerável de concordância, indicando uma aceitação mista.

Para os sentimentos de desamparo e desesperança, embora haja uma tendência maior para discordar, uma proporção ainda relevante de participantes concorda que estes são motivos aceitáveis para o suicídio, o que é preocupante. Em relação à deficiência física, quase metade dos participantes concordam em algum grau que pode constituir uma razão respeitável para o suicídio, o que também é preocupante, pois sugere uma aceitação desta ideia. Sobre a doença crónica e dor intensa, a maioria discorda que não podem ser justificações para o suicídio, com uma significativa minoria que concorda, indicando que muitos participantes vêem estas condições como justificáveis para o suicídio.

Finalmente, na última pergunta, enquanto uma maioria discorda ou está indecisa sobre a afirmação de que não há nenhuma boa razão para morrer por suicídio, uma significativa proporção concorda, indicando uma falta de consenso claro sobre a rejeição total do suicídio como uma opção.

Estes dados indicam que, embora haja uma rejeição geral do suicídio como uma opção aceitável, ainda há uma preocupante aceitação ou ambivalência em relação a certas circunstâncias, destacando a necessidade de maior sensibilização e educação sobre a inaceitabilidade do suicídio como solução.

Tabela 13: Análise das respostas ao questionário de aceitação do suicídio (SAQ): diferenças por sexo, idade, formação prévia e experiências pessoais

		M (DP)	Test, p-value
Total		27.59 (9.86)	
Sexo	Feminino	28.6 (9.36)	z=202.01, p=0.43
	Masculino		
	o	25.2 (11.0)	

		M (DP)	Test, p-value
Idade	25-29	27.3 (8.99)	$\chi^2=0.85$, $p=0.65$
	30-34	26.9 (11.5)	
	35-44	30.0 (8.43)	
Formação prévia em prevenção do suicídio	Sim	27.1 (10.3)	$z=108.5$, $p=0.45$
	Não	29.6 (8.21)	
Doentes que se suicidaram	Sim	31.1 (10.9)	$z=250.5$, $p=0.09$
	Não	25.8 (8.95)	
Vivência de suicídio em pessoas próximas	Sim	25.6 (9.87)	$z=160.5$, $p=0.23$
	Não	29.1 (9.79)	

M = Média, DP = Desvio padrão, z = valor estatístico do teste U de Mann-Whitney, χ^2 = valor do teste de Kruskal-Wallis

Os resultados das análises de médias (tabela 13) revelaram médias ligeiramente superiores na aceitação do suicídio as mulheres, contudo, esta diferença não foi estatisticamente significativa.

Os participantes com idades entre os 35 e os 44 apresentara médias mais altas do que os restantes grupos etários, especialmente em relação ao grupo imediatamente anterior, mas, mais uma vez, a diferença não foi estatisticamente significativa.

A maior diferença, próxima da significância estatística, foi encontrada entre os médicos que que tiveram doentes que se suicidaram apresentaram uma média mais alta comparado com aqueles que não tiveram, tendo os primeiros uma média de aceitação do suicídio maior.

Relativamente à vivência de suicídio em pessoas próximas, os participantes que tiveram vivências de suicídio em pessoas próximas apresentaram uma média ligeiramente inferior em comparação com aqueles que não tiveram, mas, mais uma vez, a diferença não foi estatisticamente significativa.

Este resultado sugere que a experiência de suicídio em pessoas próximas pode influenciar a aceitação do suicídio, embora não de forma significativa nesta amostra.

MHI-5

Os participantes deste estudo piloto revelaram, no geral, bons níveis de bem-estar (tabela 14), no entanto, algumas diferenças em função das variáveis sócio-demográficas estudadas. A

diferença mais significativa, a única estatisticamente significativa, é em relação ao sexo, onde as mulheres apresentaram uma média inferior comparada aos homens. As variações de idade não mostraram diferenças estatisticamente significativas, apesar das médias terem variado ligeiramente entre as faixas etárias de 25-29, 30-34 e 35-44 anos.

Tabela 14: Análise das respostas ao MHI-5: diferenças por sexo, idade, formação prévia e experiências pessoais

		M (DP)	Test, p-value
Total		76.10 (10.03)	
Sexo	Feminino	74.00 (10.30)	z=101.5, p<0.05
	Masculino	81.10 (7.43)	
Idade	25-29	77.80 (8.07)	$\chi^2=0.10$, p=0.61
	30-34	75.70 (10.60)	
	35-44	72.90 (13.30)	
Formação prévia em prevenção do suicídio	Sim	77.40 (9.82)	z=182.5, p=0.09
	Não	70.80 (9.72)	
Doentes que se suicidaram	Sim	75.20 (8.84)	z=164.0, p=0.49
	Não	76.50 (10.70)	
Vivência de suicídio em pessoas próximas	Sim	75.60 (12.30)	Z=217.8, p=0.80
	Não	76.50 (8.07)	

M = Média, DP = Desvio padrão, z = valor estatístico do teste U de Mann-Whitney, χ^2 = valor do teste de Kruskal-Wallis

A formação prévia em prevenção do suicídio pareceu ter um impacto pequeno nas médias, com os indivíduos com formação prévia apresentando uma média ligeiramente superior aos que não tinham formação, mas esta diferença não foi estatisticamente significativa. Similarmente, não houve diferenças significativas entre aqueles que tiveram experiência com doentes que se suicidaram e aqueles que não tiveram, bem como entre os que vivenciaram suicídio em pessoas próximas e os que não tiveram essa experiência.

Estes resultados sugerem que, enquanto o género pode influenciar o bem estar e saúde mental dos participantes deste estudo, outras variáveis como idade, formação prévia e experiências pessoais com suicídio podem não ter um impacto tão pronunciado nas percepções de saúde mental medidas pelo MHI-5.

Avaliação Qualitativa: das respostas dos internos de psiquiatria sobre a avaliação da suicidalidade e risco de Suicídio nos seus serviços

Tabela 15: Quadro síntese das respostas individuais

Categoria		Referências
Desafios	Falta de tempo e recursos	15
	Escassez de vagas	10
	Estruturas organizadas	8
	Logística inadequada	12
	Comunicação insuficiente	6
	Ocultação de ideação suicida	7
	Ansiedade na avaliação	9
Experiência Pessoal	Ansiedade e receio	14
	Sentimento de impotência	11
	Impacto emocional	13
	Carga emocional	7
	Equilíbrio clínico	8
Atitudes dos Profissionais	Empatia e cuidado	10
	Estigma e desvalorização	5
	Formação específica	9
	Variabilidade na abordagem	6
Sugestões de Melhoria	Mais formação	12
	Condições logísticas	11
	Consultas especializadas	9
	Protocolos padronizados	10
	Parcerias comunitárias	8

Tal como se pode verificar na tabela 15, os principais temas identificados nas respostas qualitativas individuais dos 41 internos de psiquiatria que participaram deste estudo piloto foram divididos em quatro categorias principais: desafios na avaliação do risco suicidário, experiência pessoal com pacientes de alto risco suicidário, atitudes dos profissionais de saúde e sugestões para a melhoria dos serviços.

A avaliação do risco suicidário foi considerada um processo complexo e desafiante, frequentemente marcado por tensão e ansiedade. A decisão sobre a gestão dos casos, seja em regime de ambulatório ou de internamento, foi descrita como particularmente difícil. A falta de tempo para uma avaliação adequada e a escassez de recursos humanos e materiais são barreiras significativas, com condições logísticas nos serviços de urgência muitas vezes inadequadas. A ausência de estruturas organizadas para o seguimento de pacientes de alto risco após a crise é uma preocupação recorrente. Além disso, foram identificadas dificuldades na comunicação eficaz e colaboração entre diferentes equipas e especialidades, o que pode dificultar a gestão desses pacientes.

As experiências com pacientes de alto risco suicidário são frequentemente descritas como ansiogénicas e desafiadoras, gerando sentimentos de impotência e receio, especialmente quando os pacientes recusam tratamento. O impacto emocional nas decisões clínicas é significativo, sendo frequente o relato de que levam as preocupações para casa, tornando a gestão dos próprios sentimentos e emoções um desafio contínuo.

Os profissionais de saúde mental são geralmente descritos como empáticos e atentos às necessidades dos pacientes de alto risco. No entanto, há relatos de estigma e desvalorização, especialmente em relação a pacientes com tentativas de suicídio frequentes ou perturbações de personalidade. A falta de formação específica em suicidologia é mencionada como uma barreira para uma intervenção mais eficaz e informada.

Segundo os médicos psiquiatras que participaram no estudo, para melhorar os serviços, é necessária mais formação para todos os profissionais de saúde, incluindo as equipas multidisciplinares. As melhorias nas condições logísticas, aumento do número de vagas de internamento e criação de consultas especializadas em crises suicidárias são sugestões, também, comuns. A implementação de protocolos padronizados e intervenções baseadas em evidências são essenciais para uma resposta mais eficaz e consistente. Fortalecer as parcerias com a comunidade e desenvolver estratégias de acompanhamento a longo prazo, incluindo consultas regulares e envolvimento de familiares, foram consideradas ações necessárias para uma intervenção mais segura e eficaz.

Tabela 16: Quadro síntese das respostas de grupo

Categoria		Referências
Desafios	Dificuldades Geográficas e Isolamento	2
	Tempo para Avaliação e Espera	3

	Uniformização de Informação	2
	Barreiras Linguísticas	1
	Acesso a Meios Letais	1
	Consultas Especializadas	2
	Formação e Literacia	2
	Recursos Humanos e Condições	2
	Intervenção Multidisciplinar	3
	Apoio e Supervisão Profissional	2
	Consultas Especializadas	3
	Formação Contínua	4
	Infraestrutura e Condições	3
Sugestões de Melhoria	Intervenção Multidisciplinar	4
	Supervisão e Apoio Profissional	3
	Protocolos e Intervenções	3
	Educação e Literacia	2

As respostas fornecidas por diferentes grupos de participantes focadas nas dificuldades encontradas e nas sugestões de melhoria para a avaliação da suicidalidade e risco de suicídio nos seus serviços foram, também, agrupadas em temas comuns para identificar padrões e principais áreas de preocupação.

Foram identificados dez temas identificados dentro das respostas relativas aos desafios, como se pode verificar na tabela 16.

As dificuldades geográficas e de isolamento dizem respeito a áreas geográficas afastadas e isoladas reportadas pelos participantes como apresentando dificuldades significativas na identificação e intervenção em casos de risco suicidário. Para mitigar esses desafios, sugerem-se parcerias com a comunidade, incluindo GNR, SPSS e centros de saúde, para melhorar a intervenção nessas áreas.

Foi verificada uma preocupação geral com o tempo insuficiente para a avaliação de pacientes, o tempo de espera prolongado para consultas e a falta de consultas de crise e psicologia. Algumas das propostas para solucionar estas questões incluíram a triagem e formação de diferentes profissionais, consultoria com cuidadores de saúde e parcerias comunitárias para reduzir os tempos de espera.

Os participantes referiram, ainda, uma falta de representação uniforme de risco entre os membros da equipa, dificultando a transmissão de informações cruciais sobre o próprio risco de suicídio. As soluções propostas incluíram o reforço da comunicação e formação dentro da equipa, e um papel ativo dos diretores de psiquiatria na disseminação de informação para outros profissionais.

A diversidade linguística entre pacientes e profissionais cria algumas dificuldades de comunicação, especialmente em grupos vulneráveis, como os migrantes, tendo sido sugerido o reforço de bolsas de tradutores e a criação de uma linha de tradução dedicada.

A livre disponibilidade de meios letais para pacientes em risco, especialmente aqueles com problemas forenses e de justiça, foi apontada como uma preocupação. A solução proposta inclui a implementação de medidas de proteção para limitar o acesso a meios letais até que uma avaliação completa seja realizada.

Os internos identificaram a necessidade de mais tempo de consulta e a criação de subespecialidades para crises suicidárias. Sugestões incluem a criação de consultas de crise, grupos formais de pares para partilha de emoções e preocupações, e mais formação especializada em suicídio.

Foi destacada a necessidade de maior formação dos profissionais em avaliação e intervenção em risco suicidário, aumentando o número de formações dirigidas, criar campanhas de literacia em saúde mental e emocional desde idades jovens, e desenvolver protocolos de acção.

A insuficiência de recursos humanos e condições inadequadas de trabalho foram identificadas como desafios. As sugestões para melhorar esta situação incluem o aumento de recursos humanos, melhoria das condições de trabalho no SNS, e desenvolvimento de um espaço físico adequado para avaliações.

A intervenção foi descrita como frequentemente limitada a consultas ou internamentos, sem opções intermédias. Para melhorar esta situação, sugere-se a implementação de intervenções multidisciplinares com partilha de responsabilidade, incluindo visitas domiciliárias, hospitais de dia e chamadas telefónicas.

Por último, a necessidade de apoio e supervisão contínua para os profissionais de saúde foi uma preocupação comum. As soluções incluem a criação de grupos de intervisão e supervisão, espaços online para apoio mútuo e reflexão, e guias de recomendações padronizadas para intervenção.

Discussão

A amostra deste estudo é composta por 41 profissionais de saúde, predominantemente do sexo feminino (70,7%) e na faixa etária dos 25 aos 34 anos. A maioria dos participantes possui formação prévia em prevenção do suicídio e já teve contacto com mais de 30 doentes em risco de suicídio nos últimos cinco anos. Estes dados são indicativos de uma população bem informada e experiente no que diz respeito à gestão de risco suicidário, o que confere relevância às percepções e atitudes expressas nos resultados.

As propriedades psicométricas das escalas utilizadas no estudo, nomeadamente a Escala de Atitudes Profissionais em relação ao Suicídio (OSAQ-12), o Questionário de Conhecimentos e Competências em Suicídio (SKSQ) e o Questionário de Aceitação do Suicídio (SAQ), foram analisadas e mostraram diferentes níveis de fiabilidade e validade. De modo geral, as escalas demonstraram consistência interna aceitável, com o Alfa de Cronbach variando entre 0,32 e 0,92. Embora a consistência interna da dimensão "Atitudes em relação às pessoas com comportamentos suicidários" tenha sido mais baixa, as outras dimensões apresentaram fiabilidade moderada a alta. Estes resultados sugerem que as escalas são ferramentas úteis para avaliar as atitudes, conhecimentos e competências dos profissionais de saúde em relação ao suicídio, apesar de haver espaço para melhorias.

Os resultados das escalas quantitativas indicam uma tendência para que a formação prévia em prevenção do suicídio esteja associada a uma percepção mais positiva das competências profissionais. Embora as diferenças nas médias não tenham sido estatisticamente significativas, os profissionais com formação prévia mostraram uma avaliação ligeiramente mais elevada das suas competências. Este resultado sublinha a importância de investir em formação contínua e específica, pois pode influenciar positivamente a autoeficácia e as atitudes dos profissionais na gestão de comportamentos suicidários.

Um resultado que merece particular atenção diz respeito aos níveis de aceitação do suicídio. É importante garantir que os profissionais de saúde, e em particular os psiquiatras, têm conhecimentos e atitudes congruentes com o tipo de acção necessário à prevenção do suicídio e à gestão de doentes em risco. Os participantes deste estudo piloto, parecem poder beneficiar de intervenção a este nível, para garantir a melhor prestação de cuidados possível.

O MHI-5 revelou uma média global de bem-estar dos participantes positiva, mais especificamente de 76,10%, sugerindo um nível geral de bem-estar relativamente bom entre os

profissionais de saúde. Os resultados mostraram variações sobretudo em relação ao sexo, com uma média significativamente mais baixa de bem-estar nas mulheres.

A análise qualitativa das respostas dos profissionais de saúde revelou várias barreiras na gestão de pacientes com risco de suicídio, incluindo falta de tempo, recursos limitados, inadequação logística e comunicação insuficiente. As sugestões de melhoria mais frequentemente mencionadas incluem mais formação específica, condições logísticas adequadas, consultas especializadas e desenvolvimento de protocolos padronizados. Estas observações qualitativas suportam fortemente a evidência quantitativa sobre a importância da formação contínua e especializada. A formação não só aumenta a percepção das competências, mas também pode mitigar os desafios operacionais e emocionais enfrentados pelos profissionais de saúde.

Tal como é comum em estudos piloto, a amostra deste estudo é relativamente pequena, no entanto, os resultados indicam claramente a necessidade de um estudo com uma amostra maior para confirmar as tendências observadas. O tamanho reduzido da amostra pode ter limitado o poder estatístico do estudo, aumentando a probabilidade de erros do tipo I (falsos negativos), ou seja, a não detecção de diferenças significativas que possam existir. Estudos futuros com um maior número de participantes são essenciais para validar as conclusões e fornecer uma base mais robusta para intervenções e políticas em saúde mental.

A triangulação de dados qualitativos e quantitativos permitiu uma compreensão mais abrangente das atitudes e percepções dos profissionais, reforçando a validade dos resultados e destacando áreas de intervenção prioritária. Os investimentos em formação contínua, a melhoria das condições de trabalho e o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais eficazes são essenciais para a promoção de uma gestão adequada do risco suicidário.

Bibliografia

- Berwick, D. M., Murphy, J. M., Goldman, P. A., Ware, J. E., Barsky, A. J., & Weinstein, M. C. (1991). Performance of a five-item mental health screening test. *Med Care*, *29*(2), 169–176. <https://doi.org/10.1097/00005650-199102000-00008>
- Ramberg, I. L., Hökby, S., Karlsson, L., & Hadlaczky, G. (2021). Measuring Attitudes toward Suicide Prevention among Occupational Staff Frequently Exposed to Suicidal Individuals: Psychometric Evaluation and Validation. *Int J Environ Res Public Health*, *18*(8), 4001. <https://doi.org/10.3390/ijerph18084001>

- Sandford, D. M., Kirtley, O. J., Thwaites, R., & O'Connor, R. C. (2021). The impact on mental health practitioners of the death of a patient by suicide: A systematic review. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 28(2), 261–294. <https://doi.org/10.1002/cpp.2515>
- Silva, C., Smith, A. R., Dodd, D. R., Covington, D. W., & Joiner, T. E. (2016). Suicide-Related Knowledge and Confidence Among Behavioral Health Care Staff in Seven States. *Psychiatr Serv*, 67(11), 1240–1245. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201500271>
- Stecz, P., Gmitrowicz, A., & Nowakowska-Domagala, K. (2020). Psychometric Properties of the Suicide Acceptance Questionnaire. *Community Ment Health J*, 56(3), 506–512. <https://doi.org/10.1007/s10597-019-00507-4>

Tabelas-Resumo Pilares

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Resultados	Especificações
1. Liderança	Coordenação, sistematização e organização da implementação das intervenções de prevenção de suicídio.	Objetivo 1 – decreto-lei Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio 2030	Output 1 – legislação para operacionalizar a ENPS 2030	Versão final: 31-12-2024 Publicação DR: 30-06-2025
		Objetivo 2 – monitorização do progresso da ENPS 2030	Output 2 – relatório anual de progresso	7 relatórios Versão final 31-12-20xx
		Objetivo 3 – criar o Fórum de Prevenção do Suicídio	Output 3 – relatório anual de atividades e recomendações do FPS	7 relatórios Versão final 31-12-20xx
		Objetivo 4 – orçamentar e financiar a ENPS 2030	Output 4 – orçamento e financiamento anual	7 orçamentos Versão final: 30-06-20xx
		Objetivo 5 – rever a legislação facilitadora e de barreira à prevenção do suicídio	Output 5 – coleção e revisão da legislação nacional	Versão final: 30-06-2025

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Resultados	Especificações
2. Vigilância	Monitorização e garantia de qualidade da informação sobre comportamentos suicidários	Objetivo 6 – monitorização das taxas de suicídio	Output 6a – base de dados com outputs públicos agregados do INE e da WHO-MDB	Versão final: 30-06-2025
			Output 6b – protocolo com o INE e com a DGS	Versão final: 31-12-2024 Versão formal: 30-04-2025
		Objetivo 7 – monitorização de tentativas de suicídio	Output 7a – base de dados para monitorizar as tentativas de suicídio	Versão final: 30-06-2025
			Output 7b – protocolo com os SPMS e ACSS	Versão final: 31-12-2024 Versão formal: 30-04-2025
		Objetivo 8 – desenvolvimento de sistemas de informação	Output 8 – <i>dashboard</i> consultável por decisores e partes interessadas	Versão final: 31-12-2025
		Objetivo 9 – avaliação e investigação das ações de implementação com centralização de dados	Output 9 – revisão sistemática ‘viva’, em atualização até 2030	Versão final: 31-12-2030
		Objetivo 10 – capacitação científica de instituições e de recursos humanos	Output 10a – financiamento de bolsas, parcerias, auditoria clínica e investigação científica em suicidologia e prevenção do suicídio	Versão final: 31-12-2027
			Output 10b – protocolos com instituições ligadas ao financiamento da investigação científica	Versão final: 31-12-2025 Versão formal: 30-04-2026
		Objetivo 11 – apuramento do sistema de registo dos óbitos	Output 11a – plano de formação misto com materiais de apoio	Versão final: 31-12-2025
			Output 11b – formações em todas as regiões NUTS3 para MP, PSP, GNR, PJ, PM, médicos forenses, INML	24 formações Período: 2026-2027

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Especificações
3. Comunicação	Comunicação segura e adequada dirigida às diferentes audiências	Objetivo 12 – aumentar a sensibilização e a educação pública e melhorar as atitudes e crenças sociais para reduzir o estigma através de campanhas de sensibilização e de prevenção	Output 12 – Campanha nacional de prevenção da depressão	1ª onda: 30-06-2026 2ª onda: 30-06-2027 3ª onda: 30-06-2028
		Objetivo 13 – incentivar os meios de comunicação a adotarem melhores políticas e práticas para comunicar o suicídio	Output 13a – linhas de orientação para peças jornalísticas em relação ao suicídio	Versão final: 31-12-2024
			Output 13b – materiais e módulos de formação produzidos pela EE dirigidos a jornalistas	Versão final: 31-12-2024
			Output 13c – formações para jornalistas nos órgãos de comunicação social	2025: 2 formações 2026: 4 formações 2027: 6 formações
			Output 13d – protocolo de associação ao CENJOR	Versão final: 31-12-2024 Versão formal: 30-06-2025
			Output 13e – manual de comunicação em saúde mental	Versão final: 30-06-2026
		Objetivo 14 – manter a comunicação institucional e interna modelar e adequada ao nível de disseminação	Output 14 – manual para estabelecer em cada nível de comunicação as mensagens adequadas a disseminar	Versão final: 31-12-2024
		Objetivo 15 – gestão centralizada da comunicação em curso na comunicação social e redes sociais e relações publicas contínuas	Output 15a – caderno de encargos, concurso e contrato com empresa de comunicação	Caderno de encargos: 31-12-2024 Concurso: 30-03-2025 Contrato: 30-06-2025
Output 15b – gestão da comunicação da Estratégia	Período: 01-07-2025 até 31-12-2030			
		Objetivo 16 – avaliação do impacto da linguagem na comunicação sobre suicídio	Output 16 – estudo sobre o uso da palavra ‘suicídio’ em contextos desajustados	Versão final: 31-12-2027

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Especificações
4. Ambiente	Restrição no acesso aos métodos de suicídio	Objetivo 17 – aumentar o conhecimento sobre o impacto do acesso facilitado e barreiras aos métodos de suicídio	Output 17a – conhecer a distribuição dos vários métodos de suicídio e de suicídio provável por sexo, idades e locais	Versão final: 30-06-2025
			Output 17b – os efeitos na redução do suicídio da legislação existente e medidas físicas na restrição ao acesso de vários métodos – pesticidas, armas de fogo, projeção no vazio	Versão final: 30-06-2025
			Output 17c – identificação de locais de suicídio frequente, hotspots	Versão final: 30-10-2025
			Output 17d – relação longitudinal entre suicídio e obtenção de cuidados de saúde em serviço de urgência e internamento hospitalar	Versão final: 31-12-2025
		Objetivo 18 – Desenho de programas de restrição a métodos específicos de suicídio	Output 18a – desenho de programas de restrição ao acesso a medicamentos	Versões finais: 31-12-2025
			Output 18b – desenho de programas de restrição ao acesso a venenos	
			Output 18c – desenho de programas de segurança intra- e pós-hospitalar	
			Output 18d – desenho de programas de restrição ao acesso a meios de afogamento	
			Output 18e – desenho de programas de restrição ao acesso a armas de fogo	
			Output 18f – desenho de programas de restrição ao acesso a meios de projeção no vazio	
			Output 18g – desenho de programas de restrição ao acesso a meios de projeção para veículos em movimento (comboios)	
Output 18h – protocolo com várias instituições para obter colaboração e permissão na partilha de dados individualizados anonimizados: PSP, GNR, PM, PJ, MP, INML, DGS e IP	Versões finais: 30-06-2025 Assinatura e partilha: 31-12-2025			

		Objetivo 19 – Implementação de programas de restrição a métodos específicos de suicídio	Output 19 – implementação de programas de restrição ao acesso a meios de suicídio	Início: 30-06-2026
Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Especificações
5. Comunidade	Envolvimento das forças vivas das comunidades locais na prevenção local e multissetorial do suicídio	Objetivo 20 – Redes locais ou alianças de promoção da saúde mental e prevenção da doença mental	Output 20a – criação de rede local para a promoção do bem-estar e prevenção da doença mental comum	2025: uma rede 2026: duas redes 2027: quatro redes 2028-29: sete redes/ano
			Output 20b – orientações para o diagnóstico situacional local	Versão final: 31-12-2024
			Output 20c – manual e orientações para a criação e sustentabilidade da rede	Versão final: 31-12-2024
			Output 20d – relatório anual de atividades	7 relatórios Versão final 31-12-20xx
		Objetivo 21 – Sensibilização e literacia em saúde mental para a população em geral	Output 21 – sessões e eventos de sensibilização para a população em geral	Mínimo um por município
		Objetivo 22 – Educação e formação para a literacia em saúde mental e conhecimento das vias de acesso locais dirigidas a facilitadores comunitários	Output 22 – ações de educação e formação dirigidas a profissionais não-saúde facilitadores comunitários	Mínimo 4 grupos diferentes de profissionais por município Mínimo 60% sujeitos por grupo profissional por município
		Objetivo 23 – Abordagem diferenciada local às necessidades de grupos vulneráveis	Output 23a – microcampanhas publicas e de literacia em saúde mental focadas nos grupos vulneráveis	Mínimo 3 grupos vulneráveis diferentes por município
			Output 23b – materiais e a marketing social fornecidos pela EE	Mínimo 60% de sujeitos por grupo vulnerável por município
Objetivo 24 – Promoção da SM e prevenção da DMC nos sectores da educação, do trabalho, e social	Output 24 – desenvolvimento de intervenções multicomponentes em contextos e setores bem definidos	Mínimo 3 por município		

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Especificações
6. Cuidados	Cuidados de saúde mental diferenciados	Objetivo 25 – melhorar a avaliação, a gestão clínica e a segurança das pessoas com comportamentos suicidários nos serviços especializados	Output 25a – linhas de orientação e ficha curricular para a gestão dos comportamentos suicidários em psiquiatria	Versão final: 30-03-2025
			Output 25b – ações de formação para gestão clínica em ambulatório e internamento de psiquiatria	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
			Output 25c – implementação de carteira de serviços em SLSM	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 26 – intervenção na crise e diagnóstico de risco iminente de suicídio	Output 26a – ações de formação para gestão do risco iminente de suicídio em serviço de urgência	UMA por SU-SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
			Output 26b – implementação de carteira de serviços em SLSM	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 27 – continuidade de cuidados melhorada	Output 27a – ações de formação para gestão de casos por enfermeiro de saúde mental	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
			Output 27b – implementação de carteira de serviços em SLSM	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 28 – intervenções somáticas	Output 28a – linhas de orientação e fichas técnicas terapêuticas somáticas especializadas	Versão final: 30-03-2025
			Output 28b – ações de formação para a prescrição e implementação de terapêuticas somáticas especializadas	UMA por SLSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
			Output 28c – implementação de carteira de serviços em ULSM	UMA por SLSM contíguas 300-500 000 habitantes
		Objetivo 29 – intervenções psicoterapêuticas	Output 29a – linhas de orientação e fichas técnicas de intervenções psicoterapêuticas especializadas	Versão final: 30-03-2025
			Output 29b – bolsas de formação para a implementação de intervenções psicoterapêuticas inovadoras	UMA por SLSM contíguas 300-500 000 habitantes

Pilar Estratégico	Definição	Objetivos	Outputs	Especificações
			Output 29c – implementação de carteira de serviços em SLSM	UMA por SLSM contíguas 300-500 000 habitantes
		Objetivo 30 – melhorar a avaliação e a gestão clínica das doenças mentais comuns (DMC) nos cuidados de saúde primários	Output 30a – linhas de orientação para a gestão das DMC em CSP, incluindo referênciação (documento)	Versão final: 30-03-2025
			Output 30b – ações de formação para a gestão clínica de DMC para profissionais específicos dos CSP	QUATRO por ULSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 31 – apoiar indivíduos em processo de luto por suicídio	Output 31a – aumentar o comportamento de procura de ajuda dos sobreviventes do suicídio por <i>outreach</i>	1000 contactos por ano
			Output 31b – linhas de orientação para constituição de grupos de apoio de sobreviventes para os CSP	Versão final: 30-03-2025
			Output 31c – implementação de carteira de serviços em CSP	UMA por ULSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 32 – programas dirigidos ao uso e abuso de substâncias	Output 32a – linhas de orientação para gestão clínica de abuso de substâncias em associação a comportamentos suicidários e articulação de CAT e SLSM	Versão final: 30-03-2025
			Output 32b – implementação de carteira de serviços em CAT e SLSM	UMA por ULSM 2025: 3; 2026: 12; 2027: 6
		Objetivo 33 – serviços telefónicos de prevenção do suicídio	Output 33a – articulação de linhas de apoio anónimo em concatenação com a Lei n.º 17/2024, de 5 de fevereiro	Versão final: 30-03-2025
			Output 33b – implementação da Lei n.º 17/2024, de 5 de fevereiro	30-06-2025
			Output 33c – projeto de linha de vida com base no SNS24, confidencial	Versão final: 30-03-2025
			Output 33d – implementação de linha de vida	31-12-2025